

Université de Lorraine

UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique – Metz

Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec – Pomacle

Rapport de stage

Pour obtenir le diplôme

Master

Spécialité : Ingénierie Mécanique et Matériaux

Réalisé par :

NDONG ALLOGO FRANCK ANTHONY

Développement d'un modèle mécanique numérique de retrait/gonflement du bois par éléments finis

Soutenu le 20 Septembre 2024

Tuteurs industriels :

Pr. **PATRICK PERRE** - Chaire de CentraleSupélec - Pomacle, Directeur

Pr. **TARIK CHAKKOU** - Chaire de CentraleSupélec - Pomacle

Tuteur académique :

Pr. **ALEXIS RUSINEK** - Université de Lorraine – Metz

Année Académique : 2023/2024

Remerciements

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette expérience au sein du Centre Européen de Biotechnologie et Bioéconomie (CEBB). Leur soutien, leurs conseils et leur bienveillance ont été essentiels pour mener à bien ce projet.

Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Patrick Perré, Directeur de la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, pour avoir permis la réalisation de ce stage au sein de son institution. Son soutien et sa confiance ont été déterminants pour le bon déroulement de cette expérience.

Je souhaite également remercier Tarik Chakkour, mon tuteur, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils précieux. Sa vision et son expertise ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Mes remerciements vont également à toute l'équipe du Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) pour leur accueil chaleureux et leur aide précieuse tout au long de cette période. Leur esprit d'équipe et leur collaboration ont créé un environnement de travail stimulant et enrichissant.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à mes enseignants de l'Université de Lorraine, dont les enseignements et le soutien m'ont préparé à cette expérience professionnelle et ont enrichi mes compétences académiques.

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à ma famille, en particulier à Michelle Medza M'Allogo, pour leur soutien inconditionnel et leur encouragement tout au long de cette période. Leur compréhension et leur soutien ont été d'une grande aide pour mener à bien ce projet.

Cette expérience a été une opportunité d'apprentissage inestimable, et je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à cette aventure.

Table des matières

Remerciement	2
Introduction	6
Introduction (English version)	7
Présentation de la structure d'accueil	8
1 Segmentation et maillage	9
1.1 Introduction	9
1.1.1 Objectif	9
1.1.2 Concepts de base de la segmentation et du maillage	9
1.1.3 Introduction à AVIZO	9
1.1.4 Phase d'exploration par des données	10
1.2 Revue bibliographique sur le bois	10
1.2.1 Propriétés du bois	10
1.2.2 Importance de la segmentation en tomographie du bois	15
1.3 Méthodologie	15
1.3.1 Acquisition des images	15
1.3.2 Traitement d'image avec AVIZO	16
1.3.3 Résultats préliminaires	17
1.3.4 Défis Techniques avec AVIZO	21
2 Analyse numérique des fichiers de maillage pour la détermination des directions locales du bois	23
2.1 Introduction	23
2.1.1 Objectif	23
2.1.2 Définition du maillage	24
2.2 Structure des fichiers .inp générés depuis AVIZO	24
2.2.1 Analyse de la structure	24
2.2.2 Limites des fichiers .inp générés par AVIZO	25
2.3 Méthodologie de Développement du Script en Fortran 90	25
2.3.1 Défis rencontrés	26
2.3.2 Processus de développement	26
2.4 Faces et nœuds aux frontières	26
2.4.1 Définition	26
2.4.2 Méthode pour déterminer les Faces aux frontières à partir de la définition	27
2.4.3 Algorithme	29
2.4.4 Implémentation en Fortran	30
2.5 Détermination des directions locales des fibres	31
2.5.1 Calcul des angles et des vecteurs de direction locale	31
2.5.2 Conversion des angles en vecteurs de direction locale	31
2.5.3 Analyse statistique et correction des valeurs aberrantes	32
2.5.4 Analyse supplémentaire	33
2.6 Visualisation et analyse des résultats	33
2.6.1 Utilisation de ParaView	34
2.6.2 Analyse des Distributions des vecteurs selon le repère RTL	35
2.6.3 Analyse des orientations des fibres du bois	40
2.6.4 Comparaison des résultats avant et après correction	41
2.6.5 Étude sur une tranche de bois avec grosse porosité	41
2.7 Discussion	43
2.7.1 Interprétation des résultats	43
2.7.2 Limites de l'étude	43
2.7.3 Perspectives	43
Bilan de Stage	45

Conclusion	46
Conclusion (English Version)	46
Bibliographie	46
Annexes	49

Table des figures

1.1	Scanner tomographique utilisé pour l'acquisition des images (Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux, LGPM, CEBB-Pomacle).	10
1.2	Grumes sur le bord en bordure de route [A].	10
1.3	Structure Interne du bois, coupe d'un échantillon de peuplier dans le plan RT. V : vaisseau ; r : rayon ; f : fibre [B].	11
1.4	Composition chimique du bois [C].	11
1.5	Bois à l'échelle Macroscopique [D].	12
1.6	Bois à l'échelle microscopique, La zone rouge correspond au phloème, la zone verte correspond au Xylème. Le cambium se retrouve à la base de la zone rouge [E].	12
1.7	les directions du bois [F].	13
1.8	Valeurs moyennes de la masse volumique (MV) et les modules d'élasticité (MPa) des résineux et feuillus [G].	13
1.9	Simulation de traction mécanique avec un modèle orthotrope linéaire-élastique pour des échantillons de bois : peuplier (a), bouleau (b) et épinette (c).	15
1.10	Résultats des Images Tomographiques de tranches de peuplier	16
1.11	Étapes de la segmentation des images de tranches de bois (interface AVIZO) : chargement et prétraitement des images (Noir), segmentation des images (Jaune)	17
1.12	Visualisation 2D ([Ortho Slice]) des résultats de l'étape de chargement et prétraitement des Images.	18
1.13	Visualisation 3D de 1000 images de tranches de Peuplier ([Volume Rendering]).	18
1.14	Visualisation 2D et 3D des images de tranches de peuplier.	19
1.15	Visualisation 3D de 30 images de tranches de peuplier	19
1.16	Maillage de 30 images de tranche de peuplier (a).	20
1.17	Maillage de 30 images de tranche de peuplier (b).	20
1.18	Maillage de 30 images de tranche de peuplier (c).	21
1.19	Représentation d'une zone de Maillage.	21
1.20	Visualisation de l'anisotropie via AVIZO.	22
2.1	Maillage d'un disque par des triangles [H].	24
2.2	Maillage de 70 tranches de peuplier importées dans ABAQUS.	25
2.3	Extrait du code (VS code ³)	26
2.4	Maillage tétraédrique sur un pavé avec 10 nœuds et 16 Éléments	27
2.5	Maillage tétraédrique sur un pavé avec 10 nœuds et 16 Éléments	27
2.6	Maillage tétraédrique d'un pavé	28
2.7	Résultats du Code : interface et visualisation des nœuds aux frontières	30
2.8	Représentation des angles θ et ϕ dans les systèmes de coordonnées sphérique. Le vecteur $P(\rho, \theta, \phi)$ est illustré [I].	32
2.9	Segmentation et maillage des tranches de peuplier.	34
2.10	Visualisation du fichier vecteurs_corrigees.vtk plan RT.	34
2.11	Visualisation des Vecteurs de Directions Locales.	35

2.12 Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation Radial (x)	36
2.13 Rayons, cellule et alignement des vecteurs radiaux	36
2.14 Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation tangentielle. (y)	37
2.15 Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation Longitudinale (z)	37
2.16 Distribution des composantes selon les directions	38
2.17 Comparaison des distribution des composantes selon les directions	38
2.18 Tranches de peuplier.	39
2.19 Distribution des composantes selon les directions.	39
2.20 Distribution des angles theta et alpha	40
2.21 Visualisation des vecteurs avant (rouge) et après (blanc) correction	41
2.22 Étude sur une tranche de Peuplier possédant une porosité importante	42
2.23 Histogrammes de distribution pour la tranche avec grosse porosité	42
2.24 Étude réalisée sur ABAQUS, basée sur les propriétés mécaniques moyennes du peuplier, pour l'analyse de l'influence des porosités	42

Table de référence des figures

[A] : 1.2 https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Etudes/pdf/etude_bois_def.pdf. Crédit photo : Philippe Halle.

[B] : 1.3 <https://hal.inrae.fr/tel-02811440> Crédit photo : Guillaume Pot.

[C] : 1.4 <https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-022-01501-1>. Crédit photo : Roya Mehrkhah et al.

[D] : 1.5 <https://theses.hal.science/tel-02936850>. Crédit photo : Starlin Peguy Engozogho Anris.

[E] : 1.6 https://www.doc-developpement-durable.org/file/programmes-de-sensibilisations/forets-arbres/anatomie_bois.pdf.

[F] : 1.7 <https://slideplayer.fr/slide/18030602/>. Crédit photo : Mohamed khlif.

[G] : 1.8 https://depositum.uqat.ca/id/eprint/830/1/Memoire_WiemJarboui.pdf. Crédit photo : Wiem Jarbouï.

[H] : 2.1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillage#/media/Fichier:Finite_element_triangulation.svg.

[I] : 2.8 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_sph%C3%A9riques#/media/Fichier:Spherical_Coordinates_\(Colatitude,_Longitude\)_\(b\).svg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_sph%C3%A9riques#/media/Fichier:Spherical_Coordinates_(Colatitude,_Longitude)_(b).svg)

Introduction

Ce rapport présente les travaux effectués dans le cadre de mon stage de fin d'études, réalisé au sein de la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, au Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB).

Ce stage, d'une durée de cinq mois, s'est concentré sur l'étude des propriétés mécaniques du bois à l'échelle microscopique, avec une attention particulière portée à deux volets majeurs : **la segmentation** et **le maillage** d'images de tranches de bois, et **le développement d'un code numérique permettant de déterminer les directions locales du bois**.

Le bois est un matériau naturel complexe, principalement anisotrope, c'est-à-dire que ses propriétés mécaniques varient selon les directions principales du matériau (longitudinale, radiale et tangentielle). Une modélisation précise de ces propriétés est essentielle pour mieux comprendre et prévoir le comportement du bois sous diverses sollicitations mécaniques. Mon travail a donc consisté à traiter des images issues de la nano-tomographie pour obtenir une représentation fidèle de cette structure complexe et à développer un outil numérique pour extraire des informations capitales sur les directions locales du matériau.

Dans un premier temps, l'utilisation du logiciel AVIZO a permis de segmenter des images de tranches de bois obtenues par nano-tomographie. La segmentation est un processus clé, consistant à isoler les différentes phases du matériau dans les images 3D, afin de distinguer les cellules du bois et leurs interfaces. Cette étape est indispensable pour préparer les images à la génération d'un maillage adapté, ce dernier étant une représentation numérique de la géométrie interne du bois. Une fois ces images traitées, des fichiers de maillage ont été générés au format Abaqus, un format couramment utilisé pour les simulations mécaniques numériques. Ce maillage permet de réaliser des simulations numériques qui tiennent compte de la complexité des microstructures du bois, rendant possible une analyse mécanique fine à l'échelle microscopique.

Ensuite, un code numérique a été développé pour déterminer les directions locales du bois à partir des fichiers de maillage obtenus. Le bois, en tant que matériau anisotrope, présente des variations de ses propriétés mécaniques selon les directions longitudinales, radiales et tangentielle. L'objectif de ce code est d'identifier précisément ces directions locales pour chaque élément du maillage. Cela permet non seulement de mieux comprendre comment le bois se déforme ou réagit aux sollicitations mécaniques, mais aussi d'améliorer les modèles de simulation du comportement mécanique du matériau. En simulant les efforts appliqués dans les directions adéquates, ce code offre un outil puissant pour prévoir de manière plus précise les réponses mécaniques du bois, dans diverses conditions.

Par ailleurs, la modélisation mécanique du bois peut être compliquée par des effets hygroscopiques. Le comportement mécanique du bois sous des variations d'humidité nécessite une adaptation de la loi de Hooke. Classiquement, la loi de Hooke s'écrit sous la forme :

$$\sigma = C \cdot \varepsilon$$

où σ est le tenseur des contraintes, C le tenseur de rigidité (propriétés élastiques), et ε le tenseur des déformations. Dans le cas du bois soumis à des variations d'humidité, un terme additionnel représentant la dilatation hygroscopique doit être introduit. Ce terme est souvent écrit comme :

$$\varepsilon = C^{-1} \cdot (\sigma - \beta \cdot \Delta H)$$

où β est un coefficient de dilatation hygroscopique anisotrope, et ΔH représente la variation de teneur en eau. Ce terme hygroscopique, qui varie selon les trois directions principales du bois (longitudinale, radiale et tangentielle), se couple aux effets mécaniques classiques, rendant la modélisation plus complexe.

La résolution de cette équation implique de prendre en compte ces interactions complexes. Pour simplifier l'analyse dans ce stage, l'accent a été mis sur la segmentation, le maillage, et la détermination des directions locales du bois, laissant les effets hygroscopiques pour des études futures.

Ces deux axes de travail ont permis de faire progresser la compréhension des propriétés anisotropes du bois, tout en fournissant des outils numériques exploitables pour la modélisation mécanique. L'étape de segmentation et de maillage est fondamentale pour permettre une modélisation numérique réaliste des microstructures, tandis que le code développé pour déterminer les directions locales est un atout majeur pour des simulations de haute précision. Ce rapport détaille les différentes étapes et résultats obtenus au cours de ces travaux, ainsi que les perspectives d'amélioration et de validation future.

Introduction (English version)

This report presents the work carried out during my end-of-studies internship at the Chair of Biotechnology at CentraleSupélec, within the European Center for Biotechnology and Bioeconomy (CEBB).

This five-month internship focused on the study of the mechanical properties of wood at the microscopic scale, with particular attention given to two major aspects : **the segmentation** and **meshing** of wood slice images, and **the development of a numerical code to determine the local directions of wood**.

Wood is a complex natural material, primarily anisotropic, meaning its mechanical properties vary according to the principal directions of the material (longitudinal, radial, and tangential). Accurate modeling of these properties is essential for better understanding and predicting the behavior of wood under various mechanical loads. My work consisted of processing images from nano-tomography to obtain an accurate representation of this complex structure and developing a numerical tool to extract critical information on the local directions of the material.

First, using the AVIZO software, I segmented images of wood slices obtained via nano-tomography. Segmentation is a key process that isolates the different phases of the material in 3D images, distinguishing wood cells and their interfaces. This step is essential to prepare the images for generating an appropriate mesh, which is a numerical representation of the wood's internal geometry. Once the images were processed, mesh files were generated in the Abaqus format, a format commonly used for numerical mechanical simulations. This meshing allows simulations that account for the complexity of wood's microstructures, enabling detailed mechanical analysis at the microscopic scale.

Next, a numerical code was developed to determine the local directions of wood from the obtained mesh files. Wood, as an anisotropic material, shows variations in its mechanical properties depending on the longitudinal, radial, and tangential directions. The goal of this code is to precisely identify these local directions for each element of the mesh. This not only helps in understanding how wood deforms or responds to mechanical stresses, but also improves simulation models of the material's mechanical behavior. By simulating forces applied in the appropriate directions, this code provides a powerful tool for more accurately predicting the mechanical responses of wood under various conditions.

Furthermore, the mechanical modeling of wood can be complicated by hygroscopic effects. The mechanical behavior of wood under humidity variations requires an adaptation of Hooke's law. Typically, Hooke's law is written as :

$$\sigma = C \cdot \varepsilon$$

where σ is the stress tensor, C is the stiffness tensor (elastic properties), and ε is the strain tensor. In the case of wood subjected to humidity variations, an additional term representing hygroscopic expansion must be introduced. This term is often written as :

$$\varepsilon = C^{-1} \cdot (\sigma - \beta \cdot \Delta H)$$

where β is an anisotropic hygroscopic expansion coefficient, and ΔH represents the change in moisture content. This hygroscopic term, which varies according to the three principal directions of wood (longitudinal, radial, and tangential), couples with the classic mechanical effects, making the modeling more complex.

The resolution of this equation involves accounting for these complex interactions. To simplify the analysis in this internship, the focus was placed on segmentation, meshing, and determining the local directions of wood, leaving hygroscopic effects for future studies.

These two areas of work have advanced the understanding of the anisotropic properties of wood while providing usable numerical tools for mechanical modeling. The segmentation and meshing stages are fundamental to enabling realistic numerical modeling of microstructures, while the code developed for determining local directions is a major asset for high-precision simulations. This report details the various steps and results obtained during these works, as well as prospects for improvement and future validation.

Présentation de la structure d'accueil

Ce stage, réalisé du 10 avril 2024 au 10 septembre 2024, s'est déroulé au Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB), en collaboration avec la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec.

Le Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB)

Le CEBB, inauguré en 2015 à Pomacle, près de Reims, est un centre de recherche pluridisciplinaire, regroupant des experts en biotechnologies, biomatériaux et chimie verte. Quatre chaires de recherche issues d'institutions prestigieuses collaborent au sein du CEBB, dont AgroParisTech, CentraleSupélec, NEOMA Business School et l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Cette synergie permet d'allier recherche fondamentale, application industrielle et innovation.

La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec

La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, fondée en 2010 et renouvelée en 2020, s'articule autour de la recherche en biotechnologie, la formation d'étudiants, et le transfert de technologies vers l'industrie.

Domaines d'expertise

La Chaire se distingue dans trois domaines :

1. **Caractérisation et conversion des lignocellulosiques** : Étude et valorisation de la biomasse lignocellulosique pour produire des biocarburants et molécules d'intérêt.
2. **Biotransformation** : Utilisation de microorganismes et d'enzymes pour la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée via des procédés innovants.
3. **Techniques séparatives** Développement de méthodes de séparation et de purification des bio-produits.

Financement

Le financement repose sur un modèle partenarial solide : le Département de la Marne (7 M€), le Grand Reims (1 M€), la Région Grand Est, et le FEDER (3,65 M€). Cette diversité garantit stabilité et indépendance.

Liens avec CentraleSupélec

La Chaire collabore avec le Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) de CentraleSupélec, participant à la formation des étudiants, au transfert de connaissances et à des projets de recherche conjoints.

Infrastructure et équipements

La Chaire de Biotechnologie dispose d'une plateforme analytique avancée pour la caractérisation de la biomasse et des molécules d'intérêt. Parmi les équipements clés, on trouve :

- Chromatographie : HPLC, GC-MS pour analyser et purifier des composés bioactifs.
- Spectroscopie : UV-Visible, FTIR, RMN pour des informations moléculaires détaillées.
- Analyses thermiques : DSC, TGA pour étudier les propriétés thermiques des matériaux.
- Imagerie avancée : Microscopie confocale RAMAN et nano-tomographie pour une visualisation nanométrique.

Ces équipements de pointe permettent à la chaire de mener des recherches à la fine pointe de la technologie, assurant des résultats fiables et innovants dans ses différents domaines d'expertise.

La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, intégrée au CEBB, est un acteur clé de la recherche en biotechnologie et bioéconomie. Son approche interdisciplinaire, ses domaines d'expertise et ses équipements de pointe en font un cadre idéal pour la recherche innovante et la formation de futurs experts en biotechnologies.

Chapitre 1

Segmentation et maillage

1.1 Introduction

La compréhension des propriétés mécaniques et structurelles du bois à l'échelle microscopique est essentielle pour de nombreuses applications dans les domaines de l'ingénierie des matériaux et de la construction durable. Dans ce contexte, la segmentation d'images et le maillage jouent un rôle fondamental dans l'analyse détaillée de la structure interne du bois.

1.1.1 Objectif

L'objectif principal de ce chapitre est de traiter et d'analyser des images tomographiques de tranches de bois en utilisant des techniques avancées de segmentation et de maillage. Plus spécifiquement, nous visons à :

1. Segmenter les images tomographiques de tranches de bois pour isoler afin d'identifier clairement les différentes structures anatomiques du bois.
2. Générer des maillages tétraédriques 3D à partir des images segmentées, créant ainsi une représentation numérique fidèle de la structure interne du bois.
3. Préparer des fichiers de maillage au format ABAQUS, qui serviront de base pour des analyses ultérieures plus approfondies dans l'anisotropie du bois.

1.1.2 Concepts de base de la segmentation et du maillage

La segmentation d'images est un processus qui consiste à partitionner une image numérique en plusieurs segments ou objets, dans le but d'isoler et d'identifier différentes structures ou régions d'intérêt. Dans le cas du bois, cette technique permet de distinguer les différents éléments anatomiques tels que les fibres, les vaisseaux et les rayons ligneux.

Concernant le maillage, c'est une étape qui consiste à créer une représentation discrète de la géométrie de l'objet étudié. Il s'agit de décomposer l'objet en un ensemble d'éléments géométriques simples (comme des tétraèdres dans notre cas) qui, ensemble, approchent la forme de l'objet. Cette représentation est essentielle pour l'analyse numérique subséquente, notamment les simulations par éléments finis.

Ces étapes sont cruciales car elles permettent :

- D'isoler et de quantifier les différentes structures du bois.
- De préparer les données pour des analyses mécaniques plus poussées.
- D'obtenir une représentation numérique fidèle de la structure interne du bois.

1.1.3 Introduction à AVIZO

AVIZO est conçu pour la visualisation et l'analyse de données scientifiques et industrielles en 3D. Il permet aux utilisateurs d'effectuer des visualisations interactives et des calculs sur des ensembles de données 3D [14]. Grâce à ses capacités avancées de segmentation et de traitement d'image. Dans le cadre de notre étude, AVIZO joue un rôle central dans le traitement des images tomographiques du bois. Ses principales caractéristiques incluent :

- La capacité à traiter de grands ensembles de données 3D.
- Des outils avancés de segmentation d'images.

- La génération de maillages tétraédriques de haute qualité.
 - Des fonctionnalités de visualisation 3D permettant une analyse détaillée des structures.
- L'utilisation d'AVIZO nous permet d'optimiser le processus de segmentation et de maillage, offrant ainsi une base solide pour l'analyse ultérieure de l'anisotropie du bois.

1.1.4 Phase d'exploration par des données

Dans cette phase de notre étude, nous exploitons des images de tranches de bois acquises à l'aide d'un scanner tomographique. La tomographie est une technique d'imagerie qui permet de reconstruire une représentation en trois dimensions d'espace d'un objet en analysant des données obtenues à partir de multiples angles de vue [18].

FIGURE 1.1 – Scanner tomographique utilisé pour l'acquisition des images (Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux, LGPM, CEBB-Pomacle).

1.2 Revue bibliographique sur le bois

1.2.1 Propriétés du bois

Le bois est un matériau naturel complexe obtenu à partir du tronc et des branches des arbres, dont les propriétés mécaniques varient considérablement selon les essences et les conditions de croissance. Sa structure hiérarchique, allant de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique, lui confère des propriétés uniques.

FIGURE 1.2 – Grumes sur le bord en bordure de route [A].

Structure interne

La structure interne du bois est caractérisée par plusieurs éléments clés [7] :

- **Fibres** : Cellules allongées qui constituent la majeure partie du bois et lui confèrent sa résistance mécanique.
- **Vaisseaux** : Structures tubulaires responsables du transport de l'eau et des nutriments.

- **Rayons ligneux** : Cellules orientées radialement qui contribuent à la rigidité transversale du bois.
- **Parenchyme** : Tissu de stockage des nutriments.

FIGURE 1.3 – Structure Interne du bois, coupe d'un échantillon de peuplier dans le plan RT. V : vaisseau ; r : rayon ; f : fibre [B].

Composition chimique

Le bois est constitué principalement de trois polymères naturels : la cellulose, la lignine et l'hémicellulose. Ces composants sont essentiels pour la structure et les propriétés du bois [15].

FIGURE 1.4 – Composition chimique du bois [C].

- **La cellulose** est le principal constituant du bois, représentant environ 40-50% de sa masse sèche. C'est un polymère de glucose qui confère au bois sa résistance et sa rigidité.
- **La lignine** constitue environ 20-30% du bois. Elle est responsable de la rigidité et de la résistance à la compression, et elle joue un rôle dans la protection des fibres de cellulose contre la dégradation biologique.
- **L'hémicellulose** représente environ 15-25% du bois. Elle est moins structurée que la cellulose et sert de liaison entre la cellulose et la lignine, contribuant à la flexibilité et à la résistance du bois.

Structure du Bois : Échelles macroscopique et microscopique.

Le bois est un matériau complexe, structuré à plusieurs échelles visibles et microscopiques [16]

1. Échelle macroscopique :

À l'échelle macroscopique, une coupe transversale d'un tronc d'arbre montre :

- **Moelle** : Noyau central de l'arbre.
- **Duramen** : Cœur de l'arbre, imprégné de substances, représentant le bois parfaite.
- **Aubier** : Bois vivant en périphérie, conduisant la sève brute des racines aux feuilles.

- **Cernes annuels** : Couches concentriques indiquant les saisons de croissance.
- **Rayons ligneux** : Relient la moelle à l'écorce, facilitant les échanges nutritifs.
- **Écorce** : Protège l'arbre des éléments externes.

FIGURE 1.5 – Bois à l'échelle Macroscopique [D].

2. Échelle microscopique :

Au niveau microscopique, le bois est constitué de cellules spécialisées :

- **Xylème** : Transporte la sève brute des racines aux feuilles.
- **Phloème** : Transporte la sève élaborée des feuilles vers le reste de l'arbre.
- **Cambium** : Couche génératrice, produisant xylème et phloème pour la croissance de l'arbre.

FIGURE 1.6 – Bois à l'échelle microscopique, La zone rouge correspond au phloème, la zone verte correspond au Xylème. Le cambium se retrouve à la base de la zone rouge [E].

Le bois est un matériau naturel complexe, varié selon les régions et les conditions environnementales. En France, une riche diversité d'essences est exploitée, chacune avec des caractéristiques distinctes. Les essences de bois se divisent principalement en deux grandes familles : *les résineux* et *les feuillus* [5].

- **Résineux** : Issus de conifères, ces bois sont appréciés pour leur souplesse et leur facilité de travail. Parmi les résineux courants en France, on trouve le sapin, le pin, le cèdre, l'épicéa, et le Douglas. Ils sont souvent utilisés pour la construction, les meubles d'intérieur, et les terrasses.
- **Feuillus** : Ces bois à feuilles caduques sont plus denses et résistants, idéaux pour les charpentes et les structures. Les feuillus populaires incluent le chêne, le châtaignier, le bouleau, le hêtre, et le peuplier. Ils sont également prisés pour les parquets et la menuiserie intérieure.

Propriétés mécanique du bois

La mécanique est la branche de la physique qui étudie les mouvements des corps, les forces qui les provoquent et les conditions d'équilibre. Les propriétés mécaniques du bois, essentielles pour sa résistance et son intégrité structurelle, sont liées à ses caractéristiques physiques [11] :

1. **Matériau élastique** : Capable de se déformer sous contrainte et de reprendre sa forme initiale.
2. **Matériau hygroscopique** : Absorbe et libère l'humidité selon l'environnement, affectant ses propriétés mécaniques.

3. **Matériau hétérogène** : Composition et structure variables, influençant ses propriétés mécaniques.
4. **Matériau structuré** : Organisation interne le long de trois axes principaux, impactant son comportement sous contrainte.

FIGURE 1.7 – les directions du bois [F].

5. **Matériau anisotrope** : Le bois est un matériau anisotrope, ce qui signifie que ses propriétés mécaniques varient selon la direction de mesure et des essences. Par exemple, le module de Young¹ pour les résineux est généralement compris entre 9 et 12 GPa, tandis que pour les feuillus, il varie entre 10 et 16 GPa, reflétant ainsi les différences de rigidité selon les essences et aussi selon les orientations des fibres [17].

Cette anisotropie se manifeste dans diverses propriétés mécaniques, telles que le module d'élasticité, la résistance à la traction et à la compression, ainsi que dans le comportement au fluage et au retrait. Les trois directions principales dans le bois sont :

- **Longitudinale** : Parallèle aux fibres, direction de plus grande résistance.
- **Radiale** : Perpendiculaire aux cernes de croissance.
- **Tangentielle** : Tangente aux cernes de croissance.

La figure 1.8 présente quelques propriétés mécaniques des résineux et feuillus adaptées par Guitard et Amri (1987) [9].

Essences étudiées		MV	E_L	E_R	E_T	E_L/E_R	E_L/E_T	E_R/E_T
Feuillus	Bouleau sp.	620	16700	1130	630	15	27	2
	Peuplier faux-tremble	310	9540	712	281	13	34	3
	Moyenne*	581	12700	1710	1020	7	12	2
Résineux	Épinette sp.	500	17000	830	650	20	26	1,3
	Pin sp.	540	16600	1120	580	15	29	2
	Mélèze	440	11700	923	759	13	15	1,2
	Thuya occidentale	260	3540	649	287	5	12	2
	Moyenne*	415	11700	915	571	13	20	2

*Les valeurs moyennes de 43 bois feuillus et 37 bois résineux trouvées par Guitard et Amri (1987)

FIGURE 1.8 – Valeurs moyennes de la masse volumique (MV) et les modules d'élasticité (MPa) des résineux et feuillus [G].

6. **Matériau orthotrope** : Possède trois directions principales (longitudinale, radiale, tangentielle) avec des propriétés mécaniques distinctes, similaire aux composites.

La loi de comportement pour un matériau orthotrope comme le bois peut être exprimée par la matrice de rigidité suivante :

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ 2\epsilon_{23} \\ 2\epsilon_{13} \\ 2\epsilon_{12} \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

où σ_{ij} sont les composantes du tenseur de contrainte, ϵ_{ij} sont les composantes du tenseur de déformation, et C_{ij} sont les coefficients de rigidité du matériau orthotrope.

Pour déterminer les différents coefficients C_{ij} de la matrice de rigidité (1.1), plusieurs méthodes expérimentales et analytiques peuvent être utilisées :

1. **Essais de traction uniaxiale** : Ces essais permettent de déterminer les modules d'Young (E_1 , E_2 , E_3) dans les trois directions principales du matériau orthotrope. Les coefficients C_{11} , C_{22} , et C_{33} sont directement liés à ces modules d'Young.
2. **Essais de cisaillement pur** : Ces tests sont utilisés pour obtenir les modules de cisaillement (G_{23} , G_{13} , G_{12}) qui sont directement liés aux coefficients C_{44} , C_{55} , et C_{66} .
3. **Mesure des coefficients de Poisson** : Les coefficients de Poisson (ν_{12} , ν_{13} , ν_{23}) sont mesurés lors des essais de traction uniaxiale en observant la déformation transversale. Ces coefficients sont nécessaires pour calculer les termes hors diagonale C_{12} , C_{13} , et C_{23} .
4. **Méthode ultrasonore** : Cette technique non destructive utilise la propagation d'ondes ultrasonores dans le matériau pour déterminer les constantes élastiques. Elle est particulièrement utile pour les matériaux difficiles à tester mécaniquement.
5. **Analyse par éléments finis inverse** : Cette méthode consiste à ajuster les coefficients de la matrice de rigidité dans un modèle numérique pour faire correspondre les résultats de simulation avec les données expérimentales.

Une fois ces propriétés mécaniques déterminées, les coefficients C_{ij} peuvent être calculés à l'aide des relations suivantes :

$$C_{11} = \frac{1 - \nu_{23}\nu_{32}}{E_2 E_3 \Delta} \quad C_{22} = \frac{1 - \nu_{13}\nu_{31}}{E_1 E_3 \Delta} \quad C_{33} = \frac{1 - \nu_{12}\nu_{21}}{E_1 E_2 \Delta} \quad (1.2)$$

$$C_{12} = \frac{\nu_{21} + \nu_{31}\nu_{23}}{E_2 E_3 \Delta} \quad C_{13} = \frac{\nu_{31} + \nu_{21}\nu_{32}}{E_2 E_3 \Delta} \quad C_{23} = \frac{\nu_{32} + \nu_{12}\nu_{31}}{E_1 E_3 \Delta} \quad (1.3)$$

$$C_{44} = G_{23} \quad C_{55} = G_{13} \quad C_{66} = G_{12} \quad (1.4)$$

où $\Delta = \frac{1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}}{E_1 E_2 E_3}$.

Il est important de noter que la précision de ces coefficients dépend fortement de la qualité des essais expérimentaux et de la variabilité naturelle du bois. Des méthodes statistiques sont souvent employées pour établir des valeurs représentatives pour différentes espèces et grades de bois. Ces valeurs servent ensuite de base pour des analyses plus approfondies et des simulations numériques.

1 : Le Module de Young, aussi appelé module d'élasticité ou encore module de traction (en Pascal), traduit l'élasticité du matériau, c'est-à-dire la relation qui lie la déformation du matériau à la force qu'il faut fournir pour le déformer. Récupérer à partir de <https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/choisissez-le-meilleur-matériau-impression-3d/module-young-et-résistance-traction-impression-3d/>

Pour aller plus loin, une analyse a été réalisée en utilisant le modèle existant d'éléments finis (EF) [4]. Cette étude a simulé un essai de traction en appliquant une force de 10^4 Newton, tout en utilisant les propriétés élastiques de certaines essences présentées dans la figure 1.8.

Cette méthode permet de vérifier la cohérence des coefficients obtenus expérimentalement et d'explorer la réponse du matériau sous des conditions de chargement variées, souvent impossibles à reproduire avec précision en laboratoire.

La figure 1.9 présente les résultats obtenus de la simulation par éléments finis, visualisée à l'aide de Paraview. On y observe le déplacement du bois selon ses trois directions principales.

FIGURE 1.9 – Simulation de traction mécanique avec un modèle orthotrope linéaire-élastique pour des échantillons de bois : peuplier (a), bouleau (b) et épinette (c).

1.2.2 Importance de la segmentation en tomographie du bois

La segmentation des images tomographiques du bois est devenue un outil indispensable pour comprendre sa microstructure et ses propriétés mécaniques. Cette approche offre plusieurs avantages :

- **Analyse non destructive** : Permet d'étudier la structure interne sans endommager l'échantillon.
- **Quantification précise** : Offre la possibilité de mesurer avec précision les dimensions et la distribution des différents éléments anatomiques.
- **Visualisation 3D** : Permet une compréhension tridimensionnelle de l'agencement des structures internes.
- **Base pour la modélisation** : Fournit des données précises pour la création de modèles numériques du comportement du bois.

Des études récentes ont montré que la segmentation des images tomographiques permet de mieux comprendre les relations entre la microstructure du bois et ses propriétés macroscopiques. Par exemple, la distribution et l'orientation des fibres, visualisées grâce à la segmentation, ont été directement corrélées aux propriétés de résistance mécanique du bois. Cette étude a été réalisée en 2018 par Julien Doyon-Barbant dans son mémoire intitulé *Impact de l'orientation des fibres sur les comportements en traction* [6].

1.3 Méthodologie

1.3.1 Acquisition des images

Les images de tranches de bois (figure 1.10) ont été obtenues à l'aide d'un scanner tomographique (figure 1.1) au Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) du CEBB-Pomacle. Le processus d'acquisition a suivi les étapes suivantes :

1. Préparation des échantillons de bois.
2. Paramétrage du scanner pour optimiser la résolution et le contraste.
3. Acquisition de plusieurs images de tranches de peuplier.

FIGURE 1.10 – Résultats des Images Tomographiques de tranches de peuplier

La figure 1.10 illustre 8 images de tranches transversales de peuplier, obtenues par scan tomographique. Ces images montrent différentes sections du bois découpées transversalement, offrant ainsi une vue détaillée de sa structure interne.

Dans la suite de notre étude, nous travaillerons dans un repère RTL (Radial, Tangentiel et Longitudinal). Ce système de coordonnées nous permettra d’analyser les propriétés du bois en fonction des directions radiale, tangentielle et longitudinale, facilitant ainsi l’évaluation de son comportement mécanique et structurel.

1.3.2 Traitement d’image avec AVIZO

Le traitement des images avec AVIZO a suivi un processus en plusieurs étapes, chacune jouant un rôle important dans la préparation et l’analyse des données tomographiques obtenues à partir de tranches de bois de peuplier :

Chargement et prétraitement des images

1. Importation des images de tranches de peuplier scannées par tomographie via l’option “Open Data” d’AVIZO (figure 1.12-a).
2. Rotation des images pour aligner les rayons ligneux (comme dans figure 1.3) selon l’orientation radiale, ce qui correspond à la structure interne du bois [7], en utilisant le module **[Resample Transformed Image]** (figure 1.12-b).
3. Recadrage des images à l’aide du module **[Extract Subvolume]** pour obtenir une forme rectangulaire en 2D, correspondant à un pavé droit en 3D. Cette géométrie facilite l’analyse numérique et le maillage ultérieur, contrairement à une forme circulaire qui pourrait introduire des complexités supplémentaires lors du traitement (figure 1.12-c).
4. Visualisation en 2D des résultats à chaque étape grâce à la fonctionnalité **[Ortho slice]** et **[Volume Rendering]** en 3D.

Segmentation des images

1. Application d’un seuillage interactif via l’entité **[Interactive Thresholding]**, Cette étape est essentielle, elle permet de distinguer les différentes structures du bois en fonction de leur intensité dans l’image.
2. Utilisation d’un filtre médian **[Median Filter]** pour réduire le bruit. Pour améliorer la qualité des images segmentées, Le filtre médian est particulièrement efficace pour éliminer le bruit impulsionnel tout en préservant les bords des structures. Il fonctionne en remplaçant chaque pixel par la valeur médiane de son voisinage, ce qui permet de lisser les variations locales sans affecter significativement les frontières entre les différentes structures du bois.

3. Séparation des objets à l'aide du module **[Separate Objects]**. Cette étape est essentielle pour identifier et isoler les différentes structures anatomiques du bois après le seuillage fait précédemment. L'algorithme analyse la connectivité des voxels et sépare les régions distinctes, permettant ainsi de distinguer individuellement les fibres, les vaisseaux, et d'autres éléments structurels. Cette séparation facilite l'analyse quantitative ultérieure, comme le comptage des fibres ou la mesure de leur taille et de leur orientation, contribuant à une caractérisation plus précise de la microstructure du bois.

FIGURE 1.11 – Étapes de la segmentation des images de tranches de bois (interface AVIZO) : chargement et prétraitement des images (Noir), segmentation des images (Jaune)

Génération de maillages

1. Création de maillages tétraédriques de haute qualité à partir des images segmentées.
2. Utilisation de l'entité [Generate Tetrahedral Mesh] pour transformer les images en maillages adaptés à l'analyse par éléments finis.
3. Vérification et validation des maillages pour assurer leur précision et leur conformité avec les données d'origine.

Pour optimiser le temps de calcul, il est préférable de travailler avec un nombre réduit d'images. Cette approche permet de réduire considérablement le temps de calcul tout en maintenant une analyse efficace des données.

1.3.3 Résultats préliminaires

Chargement et prétraitement des images

Ces étapes de chargement et de prétraitement des images (figure 1.11) permettent d'obtenir des résultats optimisés pour l'analyse structurale du bois de peuplier, facilitant ainsi les phases ultérieures de segmentation et de modélisation.

FIGURE 1.12 – Visualisation 2D ([**Ortho Slice**]) des résultats de l'étape de chargement et prétraitement des Images.

Lors de l'étape d'importation des images (figure 1.12-a), plusieurs tranches sont importées simultanément, mais l'analyse est réalisée sur une seule image. Les traitements appliqués à cette image sont ensuite automatiquement répliqués sur l'ensemble des autres images. Ce processus est également appliqué lors des étapes suivantes, ce qui représente un avantage considérable du logiciel AVIZO par rapport à d'autres outils comme *ImageJ*², que nous avons également exploré. En effet, *ImageJ* ne permet de traiter qu'une image à la fois, ce qui peut rendre le traitement de grandes séries d'images moins efficace et plus laborieux. AVIZO, quant à lui, facilite le traitement cohérent de l'ensemble des images et simplifie l'application des traitements sur l'ensemble des données, tout en optimisant le temps d'analyse.

Dans ce contexte, 1000 tranches de peuplier seront importées et visualisées en 3D. Cette approche permet d'obtenir une représentation complète et détaillée de la structure interne du bois.

FIGURE 1.13 – Visualisation 3D de 1000 images de tranches de Peuplier ([**Volume Rendering**]).

² *ImageJ* permet de visualiser, éditer, traiter et analyser des images dans différents formats de fichiers tels que TIFF, GIF, JPEG, BMP, PNG, et DCM. Récupérations des informations sur : <https://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/IMG/pdf/tutorielimagej.pdf>

Segmentation des images

La segmentation des images suit un processus similaire. Les traitements appliqués à une image sont répliqués de manière automatique sur toutes les images importées, ce qui assure une analyse uniforme des tranches de bois. Cette approche simplifie l'extraction et la caractérisation des structures internes du bois de peuplier, en garantissant une continuité dans le traitement et en améliorant l'efficacité de l'analyse structurale.

FIGURE 1.14 – Visualisation 2D et 3D des images de tranches de peuplier.

La figure 1.14 montre les résultats de la segmentation des images de bois, obtenus après traitement. Dans la figure 1.14-a, On peut clairement distinguer la partie solide (en bleu) de la partie fluide (en noir), offrant ainsi une vue détaillée des structures internes du bois.

Génération de maillages

Nous avons récupéré les images segmentées pour procéder à la phase de maillage. Pour minimiser le temps de calcul, qui aurait été considérablement allongé si nous avions utilisé un plus grand nombre d'images, nous avons sélectionné un sous-ensemble de 30 images parmi l'ensemble des images segmentées.

FIGURE 1.15 – Visualisation 3D de 30 images de tranches de peuplier

Ensuite, nous avons appliqué trois niveaux de maillage aux images sélectionnées pour évaluer l'impact sur le temps de calcul et la précision des résultats :

1. **Maillage grossier**, défini sur AVIZO par une taille de facette de $40\ \mu\text{m}$, une distance entre facettes de $2\ \mu\text{m}$, et une taille de cellule de $40\ \mu\text{m}$.

FIGURE 1.16 – Maillage de 30 images de tranche de peuplier (a).

La structure maillée résultante (figure 1.16) comprend 197.715 nœuds et 503.985 éléments, offrant une résolution adéquate pour une analyse préliminaire tout en optimisant le temps de calcul. Le processus de génération de ce maillage a nécessité environ 20 minutes.

2. **Maillage raffiné** : Dans cette étape, le maillage initial est affiné en utilisant une taille de facette de $10\ \mu\text{m}$, une distance entre facettes de $0,5\ \mu\text{m}$, et une taille de cellule de $40\ \mu\text{m}$.

FIGURE 1.17 – Maillage de 30 images de tranche de peuplier (b).

La structure maillée résultante (figure 1.17) comprend 255.464 nœuds et 780.405 éléments. Ce maillage offre une résolution améliorée pour une analyse plus précise, tout en optimisant le temps de calcul. La génération de ce maillage a nécessité environ 35 minutes.

3. **Maillage très raffiné** : Ce maillage, réalisé avec AVIZO, est défini par une taille de facette de $2\ \mu\text{m}$, une distance entre facettes de $0,1\ \mu\text{m}$, et une taille de cellule de $2\ \mu\text{m}$.

FIGURE 1.18 – Maillage de 30 images de tranche de peuplier (c).

La structure maillée résultante (figure 1.18) comprend 1.699.832 nœuds et 5.588.120 éléments. Ce maillage, avec une résolution très fine, permet une analyse extrêmement précise de la structure interne tout en offrant un niveau de détail élevé. La génération de ce maillage a nécessité environ 80 minutes.

FIGURE 1.19 – Représentation d'une zone de Maillage.

La figure 1.19 illustre pourquoi il est souvent préférable d'utiliser un maillage affiné. En effet, un maillage grossier (figure 1.19-a) peut entraîner une non-connectivité entre les éléments, comme le montre la partie entourée. Cette non-connectivité peut provoquer des erreurs significatives dans les simulations, affectant ainsi la précision des résultats obtenus. Il est donc important de trouver un équilibre entre la finesse du maillage et le temps de calcul, afin d'optimiser à la fois la précision des simulations et l'efficacité du processus.

1.3.4 Défis Techniques avec AVIZO

L'utilisation du logiciel AVIZO a présenté plusieurs défis techniques, principalement liés à la complexité du logiciel et à la nécessité d'une formation approfondie. AVIZO est un outil polyvalent utilisé dans divers domaines scientifiques, dont la mécanique et les biomatériaux, ce qui a exigé une courbe d'apprentissage importante pour maîtriser ses fonctionnalités spécifiques.

Cette phase de formation a été déterminante pour surmonter les défis liés à la complexité du logiciel et pour obtenir des résultats significatifs dans l'analyse des tranches de bois scannées.

Visualisation des directions locales

L'utilisation d'AVIZO a permis de visualiser l'anisotropie du bois en affichant les directions locales. Le logiciel offre la possibilité de représenter visuellement les lignes et les cylindres correspondant aux orientations des fibres du matériau.

FIGURE 1.20 – Visualisation de l'anisotropie via AVIZO.

Dans la figure de gauche (1.20-Cylindre), les cylindres illustrent l'orientation des fibres dans le plan RTL. Lorsque le cylindre apparaît sous forme de point ou de cercle, cela indique une orientation longitudinale des fibres. En revanche, lorsqu'on voit le cylindre dans sa forme allongée, cela signifie que les fibres sont orientées dans la direction radiale ou tangentielle.

Cependant, une formation plus approfondie sur AVIZO aurait permis d'exploiter davantage les fonctionnalités disponibles pour représenter ces orientations locales de manière plus précise, par exemple avec des flèches. Une telle expertise aurait facilité une représentation plus détaillée des orientations anisotropes, permettant ainsi une meilleure compréhension de la structure interne du bois de peuplier.

Ces résultats préliminaires démontrent l'efficacité de notre approche pour segmenter les images de bois et générer des maillages de différentes résolutions. L'analyse de ces maillages permettra d'extraire des informations détaillées sur l'anisotropie locale du bois, offrant ainsi une compréhension plus fine de sa structure interne.

Chapitre 2

Analyse numérique des fichiers de maillage pour la détermination des directions locales du bois

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur l'exploitation approfondie des fichiers de maillage au format `.inp`¹ générés précédemment à l'aide du logiciel AVIZO (un exemple de fichier complet est fourni en annexe B). Ces fichiers, issus du maillage tétraédrique de la structure interne du bois, constituent la base de notre analyse numérique visant à déterminer les directions locales d'anisotropie du matériau.

2.1.1 Objectif

L'objectif principal de cette phase de notre recherche est de développer un code numérique robuste et efficace capable de traiter ces fichiers `.inp` de manière systématique. Ce code sera conçu pour extraire les informations géométriques essentielles contenues dans le maillage et les transformer en données exploitables pour l'analyse des propriétés directionnelles du bois.

Notre approche méthodologique se décompose en plusieurs étapes clés :

1. **Analyse de la structure des fichiers `.inp`** : Nous commencerons par une étude détaillée de l'organisation interne de ces fichiers, en identifiant les sections pertinentes contenant les informations sur les nœuds, les éléments et leurs connectivités.
2. **Développement d'algorithmes de lecture et d'analyse syntaxique** : Nous élaborerons des algorithmes spécifiques pour lire efficacement les fichiers `.inp`, en extrayant les coordonnées des nœuds et les relations entre les éléments tétraédriques.
3. **Implémentation de méthodes de calcul géométrique** : Nous intégrerons des fonctions mathématiques permettant de calculer les orientations locales des fibres du bois à partir de la géométrie des éléments du maillage.
4. **Validation et tests** : Nous mettrons en place une série de tests rigoureux pour valider avec précision et fiabilité notre code, en utilisant des cas connus et des modèles simplifiés avant de l'appliquer à l'ensemble de nos données.

L'aboutissement de ce travail sera un outil numérique puissant, capable de traiter les fichiers de maillage complexes issus de la tomographie du bois. Cet outil nous permettra de cartographier avec précision les directions locales des fibres, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus fine de l'anisotropie du bois à l'échelle microscopique.

Les résultats obtenus grâce à ce code constitueront une base solide pour des analyses ultérieures, notamment dans le domaine de la modélisation mécanique du bois et de l'optimisation des structures en bois dans diverses applications d'ingénierie.

2.1.2 Définition du maillage

Rappelons la définition du maillage; un maillage est une discrétisation d'un domaine continu en un ensemble d'éléments géométriques simples, tels que des triangles, des quadrangles ou des tétraèdres. Les points d'intersection de ces éléments sont appelés nœuds².

FIGURE 2.1 – Maillage d'un disque par des triangles [H].

2.2 Structure des fichiers .inp générés depuis AVIZO

2.2.1 Analyse de la structure

Nous utilisons un outil de traitement de texte pour pouvoir voir, analyser le contenu de ces fichiers. Les fichiers .inp de maillage produits par AVIZO sont structurés comme suit :

```

Structure of input file

*HEADING
ABAQUS input deck
** Nodes
*NODE, NSET=NALL
1, X, Y, Z
2, X1, Y1, Z1
.....
n, Xn, Yn, Zn
**Elements
*ELEMENT, TYPE=C3D4, ELSET=Material1
1, a, b, c, d
2, a1, b1, c1, d1
.....
n, an, bn, cn, dn
** Element properties
*SOLID SECTION, ELSET=Material1, MATERIAL=MID1

```

La structure du fichier .inp généré par AVIZO est conçue pour être compatible avec le logiciel ABAQUS et suit un format spécifique. Chaque ligne ou section joue un rôle précis dans la définition du modèle :

- ***Heading** : Cette ligne marque le début du fichier (l'en-tête) et annonce le titre du modèle qui suit.
- **ABAQUS input deck** : Titre du modèle, généré automatiquement par AVIZO.

1 : Un fichier .inp est un fichier d'entrée (**input file**) utilisé par des logiciels de simulation numérique tels qu'Abaqus. Ce fichier contient des informations détaillées sur la géométrie du modèle.

2 : Récupération des informations à partir de <https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillage>.

- ****Nodes** : Ce mot clé, précédé de deux astérisques, est un commentaire indiquant le début de la section des nœuds. Dans la structure de ce fichier, nous rencontrerons également les lignes ****Element** (pour les éléments) et ****Element properties** (propriétés des éléments). Les deux astérisques sont utilisées pour les commentaires.
- ***NODE, NSET=NALL** : Cette instruction marque le début effectif de la section des nœuds. Le paramètre NSET=NALL indique que tous les nœuds définis seront regroupés dans un ensemble appelé NALL. Chaque nœud est ensuite défini par un identifiant unique suivi de ses coordonnées x, y et z.
- ***ELEMENT, TYPE=C3D4, ELSET=Material1** : Cette ligne introduit la section des éléments du maillage. Le paramètre TYPE=C3D4 spécifie que les éléments sont des tétraèdres à 4 nœuds, couramment utilisés dans les maillages 3D. ELSET=Material1 indique que tous ces éléments seront assignés à un ensemble nommé Material1. Chaque élément est ensuite listé avec son identifiant suivi des identifiants des nœuds qui le composent.
- ***SOLID SECTION, ELSET=Material1, MATERIAL=MID1** : Ce mot clé définit les propriétés de la section pour les éléments. Elle spécifie que les éléments de l'ensemble Material1 sont constitués d'un matériau solide, identifié par le nom MID1.

Cette structure permet une organisation claire et hiérarchique des données du maillage, facilitant leur lecture et leur interprétation par les logiciels d'analyse par éléments finis comme ABAQUS. Cependant, il est important de noter que ces fichiers, bien que contenant des informations essentielles sur la géométrie du maillage, ne comportent pas toutes les données nécessaires pour une analyse complète, telles que les conditions aux limites ou les propriétés spécifiques du matériau.

2.2.2 Limites des fichiers .inp générés par AVIZO

Bien que la structure des fichiers .inp générés par AVIZO assure une organisation claire et hiérarchique des données du maillage, facilitant leur lecture et leur interprétation par les logiciels d'analyse par éléments finis comme ABAQUS, il est important de noter certaines limites. Ces fichiers, bien qu'ils contiennent des informations essentielles sur la géométrie du maillage, ne comprennent pas toutes les données nécessaires pour une analyse complète. Par exemple, ils peuvent ne pas inclure les conditions aux limites ou les propriétés spécifiques du matériau, éléments cruciaux pour une simulation exhaustive. Le maillage présenté dans la figure 2.2, possède 3.995.401 nœuds et 13.133.344 éléments.

FIGURE 2.2 – Maillage de 70 tranches de peuplier importées dans ABAQUS.

2.3 Méthodologie de Développement du Script en Fortran 90

Il est important de préciser que le choix du langage **Fortran 90** pour le développement du script a été motivé par sa rapidité et son efficacité dans le traitement de grandes quantités de données. Les fichiers **.inp**, qui peuvent contenir des milliers de lignes, nécessitent une gestion rapide et efficace pour garantir une performance optimale. Fortran 90, grâce à ses capacités éprouvées en calcul scientifique et en manipulation de grandes matrices, s'est révélé être un choix judicieux pour répondre à ces exigences. De plus, le code Elements Finis existant a été développé en **Fortran 90** [3] via un mailleur spécifique, dont la référence est disponible à l'adresse suivante : <https://doi.org/10.1093/oxfmat/itae003>. Continuer en **Fortran 90** pour développer une chaîne de calcul via **Avizo**, sans recourir à ce mailleur, représente une décision logique et stratégique pour la poursuite des travaux.

2.3.1 Défis rencontrés

La principale difficulté dans la lecture de ces fichiers réside dans la variabilité du nombre de nœuds et d'éléments d'un maillage à l'autre, ainsi que dans les paramètres géométriques et la densité du maillage. Une simple boucle de type « do » ne suffit pas, nécessitant l'ajout de conditions « if ».

2.3.2 Processus de développement

Le développement a été réalisé selon les étapes suivantes :

1. Ouverture du fichier contenant les données de maillage (figure 2.3a).
2. Lecture ligne par ligne jusqu'à l'identification du début de la section des nœuds (figure 2.3a).
3. Mise en place d'une structure conditionnelle pour comptabiliser le nombre de nœuds (figure 2.7b).
4. Allocation de l'espace pour le stockage des coordonnées des nœuds (figure 2.3c).
5. Lecture des coordonnées des nœuds (figure 2.3c).

```
! Ouvrir le fichier
OPEN(10, FILE=meshfile, STATUS='old', ACTION='read')

! Lire l'en-tete et debut des nœuds
DO
  READ(10, '(A)') line
  IF (trim(adjustl(line)) == '*NODE, NSET=NALL') EXIT
  PRINT*, line
END DO
```

(a) Processus d'ouverture du fichier et lecture de l'en-tête.

```
! Compter les nœuds
nodeCount = 0
DO
  READ(10, '(A)') line
  if (index(line, '*') /= 0) EXIT
  nodeCount = nodeCount + 1
END DO
```

(b) Lecture des nœuds.

```
! Allouer et lire les nœuds
ALLOCATE(point(nodeCount, 3))
REWIND(10)
Do
  READ(10, '(A)') line
  IF (trim(adjustl(line)) == '*NODE, NSET=NALL') exit
END DO
DO i = 1, nodeCount
  READ(10, *) j, point(i, 1), point(i, 2), point(i, 3)
  PRINT *, j, ',', point(i, 1), ',', point(i, 2), ',', point(i, 3)
END DO
```

(c) Allocation et lecture des Nœuds.

FIGURE 2.3 – Extrait du code (VS code³)

Une démarche similaire a été suivie pour lire les en-têtes des éléments et allouer l'espace nécessaire aux éléments ainsi qu'à leurs nœuds. Par la suite, nous avons procédé à la lecture des lignes suivantes après celles des éléments*.

2.4 Faces et nœuds aux frontières

Les surfaces (illustrées par des faces) et nœuds aux frontières sont essentiels pour définir les conditions aux limites du modèle et garantir des simulations précises. Une définition correcte assure une application exacte des contraintes et optimise le maillage pour des calculs fiables. Ce travail se concentrera sur ces éléments pour assurer des analyses précises.

2.4.1 Définition

Dans un maillage tétraédrique, une face est considérée comme une face frontière lorsqu'elle appartient à la surface extérieure du domaine maillé, c'est-à-dire qu'elle n'est partagée que par un seul tétraèdre.

³ : Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Récupération des informations à partir de https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code. * : Le code complet est disponible en annexe D.

Plus précisément, une face d'un maillage tétraédrique est une face frontière si elle remplit les conditions suivantes :

1. C'est une face triangulaire composée de 3 nœuds.
2. Elle n'est connectée qu'à un seul tétraèdre du maillage volumique⁴.
3. Elle fait partie de l'enveloppe extérieure du domaine maillé et n'a donc pas de tétraèdre voisin de l'autre côté.

Les faces se trouvant aux frontières jouent un rôle crucial car elles définissent la géométrie de la surface du domaine maillé. Lors de la génération du maillage tétraédrique, une étape consiste à projeter les nœuds du maillage volumique sur les triangles de la surface frontière, afin d'obtenir un maillage épousant mieux la géométrie des frontières⁴⁻⁵. En conséquence, les nœuds aux frontières seront les nœuds définis à ces faces.

2.4.2 Méthode pour déterminer les Faces aux frontières à partir de la définition

Pour réaliser cette étude, nous utilisons ABAQUS. En créant un solide rectangulaire en 3D, nous obtenons ainsi un pavé.

FIGURE 2.4 – Maillage tétraédrique sur un pavé avec 10 nœuds et 16 Éléments

Ensuite, depuis ABAQUS nous créons un maillage tétraédrique composé de 10 nœuds et de 16 éléments.

(a) Maillage tétraédrique sur un pavé

*ELEMENT, TYPE=C3D4				
1,	8,	7,	4,	9
2,	7,	8,	5,	10
3,	9,	1,	3,	4
4,	9,	3,	2,	7
5,	10,	8,	5,	2
6,	2,	7,	8,	9
7,	9,	7,	4,	3
8,	3,	10,	7,	6
9,	10,	2,	5,	6
10,	7,	3,	2,	10
11,	9,	1,	8,	2
12,	9,	1,	2,	3
13,	5,	7,	10,	6
14,	9,	8,	1,	4
15,	6,	10,	2,	3
16,	10,	7,	8,	2

(b) Extrait du fichier .inp «section éléments»

FIGURE 2.5 – Maillage tétraédrique sur un pavé avec 10 nœuds et 16 Éléments

4 :Récupérations des informations à partir de <https://www.utc.fr/~rassineu/frontal3d.html>

5 :Informations Récupérées à partir de <https://inria.hal.science/inria-00595759/document>

La figure 2.5b montre un extrait de la section "ELEMENT" du fichier inp généré. Cette partie est nécessaire pour identifier les nœuds et les faces aux frontières selon la définition. Avant de commencer l'analyse, nous visualisons les différents nœuds du maillage généré dans ABAQUS.

FIGURE 2.6 – Maillage tétraédrique d'un pavé

On peut déjà observer, comme le montre la figure 2.6, que les nœuds aux frontières sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

L'extrait du fichier .inp (fichier d'entrée) illustré en figure 2.5b répertorie les différents éléments du système ainsi que leurs nœuds associés. Chaque élément est défini par quatre nœuds, correspondant aux sommets d'un tétraèdre, qui possède quatre faces. Nous désignerons les quatre faces de chaque élément en utilisant la convention (i, j, k) , où $i < j < k$, pour représenter les trois nœuds formant chaque face.

1 → 8, 7, 4, 9	1 → (4, 7, 8), (4, 7, 9), (4, 8, 9), (7, 8, 9)
2 → 7, 8, 5, 10	2 → (5, 7, 8), (5, 7, 10), (7, 8, 10), (5, 8, 10)
3 → 9, 1, 3, 4	3 → (1, 3, 9), (1, 4, 9), (3, 4, 9), (1, 3, 4)
4 → 9, 3, 2, 7	4 → (2, 3, 9), (2, 7, 9), (3, 7, 9), (2, 3, 7)
5 → 10, 8, 5, 2	5 → (5, 8, 10), (2, 5, 10), (2, 8, 10), (2, 5, 8)
6 → 2, 7, 8, 9	6 → (2, 7, 8), (2, 7, 9), (2, 8, 9), (7, 8, 9)
7 → 9, 7, 4, 3	7 → (4, 7, 9), (3, 7, 9), (3, 4, 9), (3, 4, 7)
8 → 3, 10, 7, 6	8 → (3, 7, 10), (3, 6, 10), (7, 6, 10), (3, 6, 10)
9 → 10, 2, 5, 6	9 → (2, 5, 10), (2, 5, 6), (2, 6, 10), (5, 6, 10)
10 → 7, 3, 2, 10	10 → (2, 3, 7), (2, 3, 10), (2, 3, 10), (3, 7, 10)
11 → 9, 1, 8, 2	11 → (1, 2, 8), (1, 2, 9), (1, 8, 9), (2, 8, 9)
12 → 9, 1, 2, 3	12 → (1, 2, 3), (1, 2, 9), (1, 3, 9), (2, 3, 9)
13 → 5, 7, 10, 6	13 → (5, 6, 7), (5, 6, 10), (5, 7, 10), (6, 7, 10)
14 → 9, 8, 1, 4	14 → (1, 4, 8), (1, 4, 9), (1, 8, 9), (4, 8, 9)
15 → 6, 10, 2, 3	15 → (2, 3, 6), (2, 3, 10), (2, 6, 10), (3, 6, 10)
16 → 10, 7, 8, 2	16 → (2, 7, 8), (2, 7, 10), (2, 8, 10), (7, 8, 10)

Après cette première étape, nous éliminons les triplets (faces) dupliqués. Nous identifions ensuite les triplets de nœuds qui n'apparaissent qu'une seule fois, correspondant aux faces situées aux frontières du système. Les nœuds présents dans ces différents triplets (faces) définissent donc les nœuds aux frontières.

1 → (4, 7, 8), (~~4, 7, 9~~), (~~4, 8, 9~~), (~~7, 8, 9~~)
 2 → (5, 7, 8), (~~5, 7, 10~~), (~~7, 8, 10~~), (~~5, 8, 10~~)
 3 → (~~1, 3, 9~~), (~~1, 4, 9~~), (~~3, 4, 9~~), (1, 3, 4)
 4 → (~~2, 3, 9~~), (~~2, 7, 9~~), (~~3, 7, 9~~), (~~2, 3, 7~~)
 5 → (~~5, 8, 10~~), (~~2, 5, 10~~), (~~2, 8, 10~~), (2, 5, 8)
 6 → (~~2, 7, 8~~), (~~2, 7, 9~~), (~~2, 8, 9~~), (~~7, 8, 9~~)
 7 → (~~4, 7, 9~~), (~~3, 7, 9~~), (~~3, 4, 9~~), (3, 4, 7)
 8 → (~~3, 7, 10~~), (~~3, 6, 10~~), (~~7, 6, 10~~), (3, 6, 7)
 9 → (~~2, 5, 10~~), (2, 5, 6), (~~2, 6, 10~~), (~~5, 6, 10~~)
 10 → (~~2, 3, 7~~), (~~2, 3, 10~~), (~~2, 3, 10~~), (~~3, 7, 10~~)
 11 → (1, 2, 8), (~~1, 2, 9~~), (~~1, 8, 9~~), (~~2, 8, 9~~)
 12 → (1, 2, 3), (~~1, 2, 9~~), (~~1, 3, 9~~), (~~2, 3, 9~~)
 13 → (5, 6, 7), (~~5, 6, 10~~), (~~5, 7, 10~~), (~~6, 7, 10~~)
 14 → (1, 4, 8), (~~1, 4, 9~~), (~~1, 8, 9~~), (~~4, 8, 9~~)
 15 → (2, 3, 6), (~~2, 3, 10~~), (~~2, 6, 10~~), (~~3, 6, 10~~)
 16 → (~~2, 7, 8~~), (~~2, 7, 10~~), (~~2, 8, 10~~), (~~7, 8, 10~~)

Triplets_Uniques :

1 → (4, 7, 8)
 2 → (5, 7, 8)
 3 → (1, 3, 4)
 5 → (2, 5, 8)
 7 → (3, 4, 7)
 8 → (3, 6, 7)
 9 → (2, 5, 6)
 11 → (1, 2, 8)
 12 → (1, 2, 3)
 13 → (5, 6, 7)
 14 → (1, 4, 8)
 15 → (2, 3, 6)

Les triplets uniques obtenus ci-dessus correspondent aux faces situées aux frontières, et les nœuds présents sur ces faces, qui sont également les nœuds aux frontières, sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En comparant ces résultats avec ceux obtenus dans ABAQUS, notamment pour les nœuds situés aux frontières, nous pouvons valider la méthode utilisée.

2.4.3 Algorithmme

À partir de la méthode de détermination des faces aux frontières, telle que définie précédemment, nous développons un algorithmme pour identifier les faces aux frontières ainsi, les nœuds aux frontières.

Algorithm 1 Détermination des triplets uniques de nœuds et récupération des valeurs distinctes

```

1: Début
2: Initialiser une liste vide triplets_uniques
3: for chaque  $K$  dans identifiants_elements do
4:   Initialiser une liste vide triplets_avec_K
5:   for chaque combinaison de trois nœuds  $(i, j, k)$  dans l'élément  $K$  avec  $i < j < k$  do
6:     Générer le triplet  $(i, j, k)$ 
7:     Ajouter  $(i, j, k, K)$  à triplets_avec_K
8:   end for
9: end for
10: for chaque  $(i, j, k, K)$  dans triplets_avec_K do
11:   if  $(i, j, k)$  n'est pas présent dans triplets_uniques then
12:     Ajouter  $(i, j, k, K)$  à triplets_uniques
13:   end if
14: end for
15: Initialiser une liste vide valeurs_distinctes
16: for chaque  $(i, j, k, K)$  dans triplets_uniques do
17:   for chaque nœud dans  $(i, j, k)$  do
18:     if le nœud n'est pas déjà dans valeurs_distinctes then
19:       Ajouter le nœud à valeurs_distinctes
20:     end if
21:   end for
22: end for
23: Stocker triplets_uniques dans la structure de données finale
24: Stocker valeurs_distinctes dans la structure de données finale
25: Fin
    
```

2.4.4 Implémentation en Fortran

Nous avons développé un Module⁶ en Fortran appelé `Module BoundaryNodes` pour identifier les faces aux frontières et les nœuds aux frontières. Ce module contient quatre sous-routines :

Sous-routine `sort`

```
SUBROUTINE sort(arr, n)
```

Cette sous-routine organise les nœuds pour former des triplets (i, j, k) en veillant à ce que la condition $i < j < k$ soit respectée.

Sous-routine `triplet`

```
SUBROUTINE triplet(node, point, elemCount, nodeCount)
```

Cette sous-routine génère tous les triplets possibles de nœuds pour chaque élément.

Sous-routine `printUniqueTriplets`

```
SUBROUTINE printUniqueTriplets(triplets, tripletCount, elemIds, point, nodeCount)
```

Cette sous-routine identifie les triplets uniques et les enregistre dans un fichier nommé `Triplets_uniques.txt`.

Sous-routine `printUniqueValues`

```
SUBROUTINE printUniquenode(values, valueCount, point, nodeCount, outputFileUnit)
```

Cette sous-routine identifie les différents nœuds distincts présents dans les triplets uniques et les enregistre dans un fichier nommé `nœuds_aux_frontieres.txt`.

Ensuite, nous exécutons le code pour extraire les faces et les nœuds situés aux frontières.

```

Les faces aux frontieres sont:
( 4 , 7 , 8 )
( 5 , 7 , 8 )
( 1 , 3 , 4 )
( 2 , 5 , 8 )
( 3 , 4 , 7 )
( 3 , 6 , 7 )
( 2 , 5 , 6 )
( 1 , 2 , 8 )
( 1 , 2 , 3 )
( 5 , 6 , 7 )
( 1 , 4 , 8 )
( 2 , 3 , 6 )
Les noeuds aux frontieres sont :
4
7
8
5
1
3
2
6

```

(a) Résultat du code développé en sortie standard dans un terminal Linux

(b) Pavé maillé avec une visualisation des nœuds aux frontières

FIGURE 2.7 – Résultats du Code : interface et visualisation des nœuds aux frontières

Ainsi, en prenant en compte les différents résultats, nous validons le code et la méthode utilisés pour identifier les nœuds et les faces aux frontières.

⁶ : Un module en Fortran est une unité de code qui regroupe des variables, sous-routines et fonctions. Il est appelé dans un programme principal par la déclaration `use`, permettant ainsi la réutilisation de ses éléments (Annexe E).

2.5 Détermination des directions locales des fibres

Après avoir extrait les données des nœuds et des faces aux frontières à partir du maillage tétraédrique, nous avons développé une méthode pour déterminer les directions locales des fibres du bois. Cette approche se base sur le calcul des angles entre les faces triangulaires et un plan de référence, ainsi que sur la correction des valeurs aberrantes. Dans cette partie, nous avons utilisé Python⁷, en raison des bibliothèques riches et des fonctions pré-définies disponibles en Python, qui simplifient le traitement des données et l'implémentation des calculs nécessaires. Voici les étapes principales de notre méthode :

2.5.1 Calcul des angles et des vecteurs de direction locale

Pour déterminer les directions locales des fibres, nous calculons deux angles pour chaque face triangulaire du maillage : (θ) et (ϕ). Ces angles (θ et ϕ) sont obtenus à partir de la normale de chaque face triangulaire. Voici le processus détaillé :

Calcul de la normale de la face

Pour une face triangulaire définie par trois points (nœuds) A, B, et C, nous calculons d'abord deux vecteurs :

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (x_B - x_A; y_B - y_A) \\ \vec{AC} &= (x_C - x_A; y_C - y_A)\end{aligned}\tag{2.1}$$

La normale de la face est alors obtenue par le produit vectoriel de ces deux vecteurs :

$$\vec{N} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}\tag{2.2}$$

Nous normalisons ensuite ce vecteur pour obtenir un vecteur unitaire :

$$\vec{N}_{\text{norm}} = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}\tag{2.3}$$

Calcul des angles θ et ϕ

À partir du vecteur normal normalisé $\vec{N}_{\text{norm}} = (n_x, n_y, n_z)$, nous calculons les angles θ et ϕ comme suit :
— **Angle θ** (angle entre la normale et l'axe Z) :

$$\theta = \arccos(n_z)\tag{2.4}$$

— **Angle ϕ** (angle entre la projection de la normale sur le plan XY et l'axe Y) :

$$\phi = \arccos\left(\frac{n_y}{\sqrt{n_x^2 + n_y^2}}\right)\tag{2.5}$$

Ces calculs sont implémentés dans la fonction `calculate_angles()` de notre code Python.

2.5.2 Conversion des angles en vecteurs de direction locale

Après avoir calculé les angles θ et ϕ pour chaque face, nous les convertissons en vecteurs de direction locale en utilisant les coordonnées sphériques. Cette conversion est essentielle pour représenter les directions des fibres dans l'espace tridimensionnel.

La transformation des angles θ et ϕ en vecteurs de direction locale (x, y, z) dans les coordonnées sphériques (ρ, θ, ϕ) est réalisée à l'aide des équations suivantes :

⁷ : Python est un langage de programmation interprété, polyvalent et orienté objet. Il est reconnu pour sa simplicité et sa lisibilité, ce qui en fait un choix populaire tant pour les débutants que pour les développeurs expérimentés. Information Récupérée à partir de <https://www.python.org/>. Extrait du code en Annexe F.

$$\begin{aligned}
 x &= \rho \sin(\theta) \cos(\phi) \\
 y &= \rho \sin(\theta) \sin(\phi) \\
 z &= \rho \cos(\theta)
 \end{aligned}
 \tag{2.6}$$

Où :

- ρ est le rayon (ou la distance de l'origine)
 - θ (theta) est l'angle entre la normale de la face et l'axe Z (colatitude)
 - ϕ (phi) est l'angle entre la projection de la normale sur le plan XY et l'axe Y (azimut)
- Cette conversion est implémentée dans la fonction `angles_to_vector()` de notre code Python.

FIGURE 2.8 – Représentation des angles θ et ϕ dans les systèmes de coordonnées sphériques. Le vecteur $P(\rho, \theta, \phi)$ est illustré [1].

Cette conversion nous permet de représenter chaque direction locale des fibres par un vecteur unitaire dans l'espace cartésien, facilitant ainsi les analyses ultérieures et la visualisation des résultats. Pour obtenir ces vecteurs unitaires, nous supposons que $\rho = 1$ dans les coordonnées sphériques, ce qui simplifie la conversion tout en assurant la précision des représentations.

Avantages de cette méthode

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Elle permet de représenter l'orientation 3D des fibres de manière concise avec seulement deux angles.
- La conversion en vecteurs facilite les calculs et visualisations ultérieurs.
- Elle est invariante par rotation, ce qui est important pour l'analyse de structures biologiques comme le bois, où l'orientation globale peut varier.
- Elle permet une interprétation intuitive : θ représente l'inclinaison par rapport à la verticale, tandis que ϕ représente la direction dans le plan horizontal.

Cette méthode nous fournit une base solide pour l'analyse des directions locales des fibres du bois, sur laquelle nous pouvons appliquer des corrections et des analyses statistiques ultérieures.

2.5.3 Analyse statistique et correction des valeurs aberrantes

Pour assurer la cohérence des directions locales, nous effectuons une analyse statistique des angles calculés et appliquons une correction basée sur l'écart-type circulaire. Cette étape est essentielle pour éliminer les valeurs aberrantes⁸ qui pourraient résulter d'erreurs de calcul ou de particularités locales non représentatives de la structure globale des fibres. Voici le processus détaillé :

1. Calcul de la moyenne circulaire μ et de l'écart-type circulaire σ des angles θ et ϕ pour l'ensemble des faces (Ce calcul est implémenté dans notre code au sein des fonctions `circular_mean()` et `circular_std()`).
2. Identification des faces voisines pour chaque face triangulaire (cette recherche des faces voisines est implémentée dans notre code par la fonction `find_neighbors()`).

⁸ : Valeurs aberrantes, Données qui diffèrent fortement des autres valeurs et peuvent résulter d'erreurs ou de mesures anormales.

3. Correction des angles aberrants en utilisant la moyenne et l'écart-type des angles des faces voisines.

La correction est réalisée par la fonction `correct_angles()` qui applique l'algorithme suivant pour chaque face :

1. Calcul de la moyenne circulaire locale μ_{local} et de l'écart-type circulaire local σ_{local} des angles pour les faces voisines.
2. Pour chaque angle θ et ϕ de la face :
 - Si $|\text{angle} - \mu_{local}| > 2\sigma_{local}$, alors :
 - L'angle est considéré comme aberrant et est remplacé par μ_{local} .
 - Sinon, l'angle est conservé tel quel.

Cette approche de correction basée sur l'écart-type est particulièrement efficace pour plusieurs raisons :

- Elle prend en compte la variabilité locale des orientations des fibres, ce qui est important dans les structures biologiques comme le bois où les directions peuvent varier graduellement.
- L'utilisation d'un seuil de 2 écarts-types permet de conserver les variations naturelles tout en éliminant les valeurs extrêmes probablement erronées.
- Elle maintient la continuité des directions des fibres en s'assurant que chaque angle est cohérent avec son voisinage immédiat.

Cette méthode de correction nous permet d'obtenir un champ de directions locales plus lisse et plus représentatif de la structure réelle des fibres du bois, tout en préservant les variations significatives qui pourraient être importantes pour l'analyse ultérieure des propriétés mécaniques du matériau.

Génération des résultats

Après avoir réalisé le calcul et la correction des angles, nous générons plusieurs fichiers de sortie : un fichier texte (`resultats_corriges.txt`) contenant les angles corrigés (θ et ϕ) et les vecteurs de direction locale pour chaque face, un fichier VTK (`vecteurs_corriges.vtk`) pour visualiser les vecteurs de direction locale corrigés, un fichier INP (`vecteurs_corriges.inp`) compatible avec Abaqus, incluant les nœuds, les éléments et les orientations locales, et un fichier texte (`vecteurs_modifies.txt`) répertoriant uniquement les vecteurs qui ont été modifiés par la correction.

2.5.4 Analyse supplémentaire

Pour évaluer la distribution des directions locales des fibres dans le bois, des histogrammes ont été générés pour chacune des composantes des vecteurs de direction corrigés : x (orientation radiale), y (orientation tangentielle), et z (orientation longitudinale). Ces visualisations sont essentielles pour identifier les tendances dominantes dans l'orientation des fibres, révélant comment elles se répartissent dans l'échantillon de bois.

Cette méthode offre une représentation précise et cohérente des directions locales des fibres, en réduisant l'impact des valeurs aberrantes qui pourraient résulter d'éventuelles erreurs de mesure ou de calcul. Elle permet ainsi d'obtenir une compréhension approfondie de la structure fibreuse du bois, facilitant l'analyse de ses propriétés mécaniques et comportementales.

2.6 Visualisation et analyse des résultats

Nous réalisons une étude sur cinq échantillons de tranches de peupliers. Après avoir segmenté et maillé ces tranches à l'aide du logiciel AVIZO, nous avons généré un fichier de maillage au format '.inp'. Ensuite, nous avons utilisé les codes numériques développés pour déterminer les directions locales.

Il est important de noter que le logiciel utilisé pour visualiser les résultats emploie un repère cartésien standard (x, y, z). Cependant, dans notre travail, nous utilisons un repère spécifique correspondant aux axes radiale (R), tangentielle (T), et longitudinale (L) du bois, où X correspond à R, Y à T, et Z à L.

(a) Image segmentée de tranche de peuplier (b) Maillage de 5 Tranches de Peuplier Visualisé avec Abaqus.

FIGURE 2.9 – Segmentation et maillage des tranches de peuplier.

Ce maillage (figure 2.9b) contient un total de 83.639 nœuds et est constitué de 222.701 éléments tétraédriques.

2.6.1 Utilisation de ParaView

Nous avons importé le fichier `vecteurs_corriges.vtk` via ParaView⁸. Cette étape nous a permis de charger les données des vecteurs de direction locale dans un environnement de visualisation 3D.

FIGURE 2.10 – Visualisation du fichier `vecteurs_corriges.vtk` plan RT.

Nous pouvons observer que les directions locales des fibres s'étendent dans diverses orientations, sans suivre un alignement uniforme.

Cette variation est en accord avec la nature anisotrope du bois, dont les propriétés mécaniques varient en fonction de l'orientation des fibres.

Cette observation est corroborée par des études telles que celles de Hao et al. [10], qui montrent que l'anisotropie des propriétés mécaniques est fortement influencée par la géométrie et la distribution des orientations des fibres, ainsi que par les variations structurelles locales telles que définies par Alzweighi et al. [1]. Ces travaux confirment que les propriétés mécaniques du bois diffèrent selon les directions des fibres, reflétant ainsi les caractéristiques spécifiques du matériau.

2.6.2 Analyse des Distributions des vecteurs selon le repère RTL

Nous avons exploré diverses options de visualisation avec ParaView, notamment en utilisant des glyphes (flèches) pour afficher les vecteurs individuels (figure 2.10). Cela a permis de visualiser les directions locales à chaque point de la maille, offrant ainsi un aperçu de la distribution spatiale des orientations des fibres et facilitant la compréhension des variations dans la structure du bois.

FIGURE 2.11 – Visualisation des Vecteurs de Directions Locales.

Nous avons d'abord visualisé les vecteurs de direction locale par magnitude (figure 2.11). Les résultats montrent que les vecteurs sont correctement unitaires, comme le confirme la couleur rouge uniforme dans la visualisation. Cela valide la précision des calculs des directions locales des fibres.

8 : Paraview est un logiciel libre de visualisation et d'analyse de données scientifiques, conçu pour traiter des ensembles de données de grande taille. Informations obtenues à partir de : <https://www.paraview.org/Wiki/ParaView>.

Analyse des Distributions le long de l'Axe Radial

FIGURE 2.12 – Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation Radial (x).

Les vecteurs avec une composante x significative (rouge foncé ou bleu foncé) indiquent une direction radiale marquée, tandis que les couleurs intermédiaires (gris ou nuances plus claires) révèlent des orientations moins alignées radialement. Cette analyse met en lumière l'influence des rayons ligneux sur la rigidité radiale et l'anisotropie du bois. Les directions parallèles à cet axe sont souvent associées à l'orientation des rayons ligneux dans le bois, comme l'indiquent les travaux de Miyoshi et al. [12], qui montrent que les propriétés mécaniques du bois dans la direction latérale sont fortement influencées par des caractéristiques structurelles telles que l'arrangement des rayons ligneux et la déformation des formes cellulaires.

(a) Rayon ligneux et cellule (entourés)

(b) Répartition des vecteurs selon l'axe radial

FIGURE 2.13 – Rayons, cellule et alignement des vecteurs radiaux

En (a), certains rayons ligneux et cellules sont entourés. Les résultats montrent que les vecteurs alignés avec l'axe radial proviennent majoritairement de ces rayons, confirmant que le module d'élasticité dans cette direction est influencé par la fraction des rayons ligneux et la densité du bois [12].

Analyse des distributions le long de l'axe longitudinal et transversal

FIGURE 2.14 – Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation tangentielle. (y)

Les variations des vecteurs le long de l'axe transversal révèlent l'impact des structures internes du bois sur ses propriétés mécaniques. Dans cette orientation, la résistance et la flexibilité dépendent principalement de la densité du bois [12]. Les travaux de Burgert et al. (2001) montrent aussi que, dans cette direction, le module d'élasticité est influencé non seulement par la densité du bois mais aussi par la fraction volumique des rayons ligneux [2].

FIGURE 2.15 – Répartition des vecteurs de direction locale selon l'orientation Longitudinale (z)

Les vecteurs dans cette orientation, montrent comment la structure longitudinale du bois influence ses propriétés mécaniques, comme la résistance à la traction et la flexibilité. Les variations d'alignement révèlent que la densité et la disposition des fibres affectent les propriétés le long de cet axe, particulièrement lorsque les fibres sont parallèles à l'axe longitudinal.

Histogrammes de distributions

FIGURE 2.16 – Distribution des composantes selon les directions

Nous nous concentrons sur les composantes de valeur -1 et 1, qui indiquent un vecteur parallèle à l'orientation correspondante. L'analyse révèle environ 20.000 occurrences pour l'orientation radiale, 10.000 pour la tangentielle, et 55.000 pour la longitudinale, montrant une prédominance de vecteurs parallèles à l'orientation longitudinale. Cela correspond à l'alignement des fibres, qui est la principale responsable de la résistance mécanique du bois. Les vecteurs radiaux, bien que significatifs, sont moins nombreux, ce qui reflète une densité plus faible et des variations mécaniques plus importantes dans cette direction. Le rapport Technique de David W. Green et al. [8] montre que le bois est un matériau orthotrope avec des propriétés mécaniques distinctes dans les directions longitudinale, radiale et tangentielle. Il souligne que le module d'élasticité dans la direction longitudinale (E_L) est généralement beaucoup plus élevé que dans les directions radiale (E_R) et tangentielle (E_T), ce qui indique une résistance supérieure dans la direction longitudinale.

Pour approfondir notre analyse et évaluer la sensibilité de nos résultats à la finesse du maillage, nous avons procédé à un raffinement du maillage, portant le nombre d'éléments à 225.350. L'historgramme de la figure 2.17 présente les résultats superposés des deux maillages, le maillage 2 étant celui affiné (possédant 225.350 éléments).

FIGURE 2.17 – Comparaison des distribution des composantes selon les directions

On peut remarquer que le raffinement du maillage a un impact sur la distribution des composantes, bien que les tendances générales restent similaires. Plus spécifiquement :

1. Pour la composante R (radiale), le raffinement du maillage semble légèrement augmenter la fréquence des valeurs extrêmes (-1 et 1), tout en maintenant une distribution similaire pour les valeurs intermédiaires.
2. La composante T (tangentielle) montre une distribution très similaire entre les deux maillages, avec une légère augmentation de la fréquence pour les valeurs proches de 0 et 1 dans le maillage raffiné.

3. Pour la composante L (longitudinale), le raffinement du maillage accentue la fréquence des valeurs extrêmes (-1 et 1), tout en conservant une distribution similaire pour les valeurs intermédiaires.

Le raffinement du maillage permet de mieux capturer les orientations prédominantes des fibres, surtout dans les directions radiale et longitudinale, offrant ainsi une représentation plus précise de l'anisotropie du bois. Toutefois, les différences entre les deux maillages restent subtiles, suggérant que le maillage initial capturerait déjà efficacement les caractéristiques principales, avec le raffinement ajoutant des nuances utiles pour des analyses plus détaillées ou des simulations nécessitant une précision accrue.

Analyse sur un autre échantillon de peuplier.

Dans le but d'étendre la portée de notre étude et de corroborer nos résultats initiaux, nous avons entrepris une analyse complémentaire sur un second échantillon de tranche de peuplier. La figure 2.18 présente le maillage de cet échantillon traité, qui possède 53.556 éléments et 20.202 nœuds.

FIGURE 2.18 – Tranches de peuplier.

Les résultats de la distribution des histogrammes pour ce nouvel échantillon (figure 2.19) corroborent nos conclusions antérieures. En particulier, ils mettent encore en évidence que l'orientation longitudinale est prédominante dans la structure du bois. Cette confirmation renforce notre compréhension de l'anisotropie du bois de peuplier et souligne la cohérence de la structure fibreuse à travers différents échantillons.

FIGURE 2.19 – Distribution des composantes selon les directions.

La prévalence de l'orientation longitudinale (L) dans ce nouvel échantillon (figure 2.18) corrobore l'importance de cette direction pour les propriétés mécaniques du bois. Elle confirme également que cette caractéristique n'est pas unique à notre premier échantillon mais semble être une propriété intrinsèque du bois de peuplier.

Cette analyse complémentaire renforce la validité de nos conclusions initiales et suggère que nos observations sur l'anisotropie du bois peuvent être généralisées, du moins pour cette espèce. Elle souligne

également l'utilité d'étudier plusieurs échantillons pour obtenir une compréhension plus robuste et représentative des propriétés structurales du bois.

2.6.3 Analyse des orientations des fibres du bois

Résultats des mesures d'angles

FIGURE 2.20 – Distribution des angles theta et alpha

Les mesures d'angles effectuées sur les fibres du bois (figure 2.9) ont été analysées à travers des histogrammes de distribution, offrant une perspective complémentaire à notre analyse précédente des composantes R, T, et L.

Interprétation des Résultats

Angle θ :

L'angle θ représente l'inclinaison des fibres par rapport à l'axe vertical (Z) de notre échantillon.

- La distribution de θ présente trois pics distincts : près de 0° , autour de 90° , et près de 180° .
- Cette distribution trimodale corrobore nos observations précédentes sur la prédominance de l'orientation longitudinale :
 - Les pics à 0° et 180° correspondent aux fibres alignées avec l'axe longitudinal, confirmant la forte présence de vecteurs parallèles à (L) observée précédemment.
 - Le pic à 90° représente les fibres perpendiculaires à (L), ce qui correspond aux orientations radiales et tangentielles.
- La prédominance des pics à 0° et 180° par rapport au pic à 90° est cohérente avec la distribution des composantes vue dans les histogrammes précédents, où (L) était largement majoritaire.

Angle α :

L'angle α nous renseigne sur l'orientation des fibres dans le plan radial-tangentiel (RT). La distribution de cet angle montre également une structure multimodale :

- Un pic dominant à 90° .
- Des pics secondaires à 0° et 180° .
- Une distribution plus uniforme entre ces pics.

Cette distribution de α apporte des nuances à notre compréhension des orientations radiales et tangentielles :

- Le pic principal à 90° suggère une orientation préférentielle dans le plan RT, potentiellement liée à l'orientation radiale.
- Les pics secondaires à 0° et 180° pourraient correspondre à l'orientation tangentielle.

— La distribution plus uniforme entre ces pics explique la variabilité observée dans les composantes (R) et (T) des analyses précédentes.

Ces résultats enrichissent notre analyse précédente en révélant que :

1. La structure anisotrope du bois est confirmée, avec une forte prédominance de l'orientation longitudinale.
2. Les orientations radiales et tangentielles, bien que moins prononcées, présentent des motifs plus complexes que ce que les histogrammes de composantes laissaient supposer.
3. Cette distribution complexe des orientations est cohérente avec nos observations sur les deux échantillons de peuplier analysés précédemment.

Cette analyse angulaire complète notre étude des composantes R, T, et L, offrant une compréhension plus nuancée de la structure interne de notre échantillon de bois. Elle confirme l'importance de l'orientation longitudinale pour les propriétés mécaniques du bois tout en mettant en lumière la complexité des orientations dans le plan RT, essentielle pour prédire le comportement anisotrope du matériau.

2.6.4 Comparaison des résultats avant et après correction

Nous superposons les résultats des fichiers `vecteurs_corriges.vtk` et `vecteurs.vtk` afin de comparer visuellement les différences entre les données avant et après correction, ce qui nous permet d'évaluer l'impact des ajustements effectués.

FIGURE 2.21 – Visualisation des vecteurs avant (rouge) et après (blanc) correction

Cette légère différence se manifeste au niveau des porosités, où les directions locales du bois tendent à tourner. Selon l'étude de Pan et Kudo (2012) [13], les variations dans la taille et la configuration des pores influencent la direction des fibres du bois, ce qui peut provoquer des rotations des directions locales en raison des caractéristiques spécifiques de porosité. Certains vecteurs rouges, proches des zones poreuses, apparaissent parallèles, mais la correction appliquée, basée sur l'écart-type et la moyenne des angles, a permis de les ajuster légèrement. Bien que d'autres méthodes plus efficaces existent pour obtenir de meilleurs résultats, mais elles sont également plus complexes à implémentées.

2.6.5 Étude sur une tranche de bois avec grosse porosité

Nous avons étudié une tranche de Peuplier plus petite, où la surface de porosité dépasse celle de la partie solide du bois, pour évaluer l'impact sur les directions locales.

(a) Tranche avec grosse porosité

(b) Distribution des vecteurs de direction locales

FIGURE 2.22 – Étude sur une tranche de Peuplier possédant une porosité importante

Des histogrammes ont été générés pour analyser en détail les distributions des composantes des vecteurs.

FIGURE 2.23 – Histogrammes de distribution pour la tranche avec grosse porosité

Une analyse similaire à celle présentée dans la figure 2.16 a été réalisée. Les histogramme présentés par la figure 2.23) révèle une prédominance des vecteurs parallèles suivant l'orientation radiale, mettant en évidence l'influence des porosités dans le bois sur sa résistance.

Analyse par éléments finis sur ABAQUS

Pour approfondir notre analyse, nous avons réalisé un essai de traction sur ABAQUS en utilisant les propriétés mécaniques du peuplier (figure 1.8). Une force de 100 Newtons a été appliquée à une extrémité d'une tranche de bois, tandis que l'autre extrémité a été fixée à l'aide d'un encastrement.

(a) Tranche de peuplier avec Rayon 1 mm

(b) Tranche de peuplier avec Rayon 8 mm

FIGURE 2.24 – Étude réalisée sur ABAQUS, basée sur les propriétés mécaniques moyennes du peuplier, pour l'analyse de l'influence des porosités

Nous avons choisi de visualiser les contraintes de von Mises car elles regroupent les contraintes principales en une seule valeur équivalente, ce qui est particulièrement utile pour évaluer la résistance des matériaux.

On constate que la contrainte maximale se situe au bord des pores dans les deux cas, ce qui est conforme aux attentes en raison de la concentration de contraintes. De plus, la contrainte maximale est plus élevée lorsque le rayon des pores est plus important.

Ces résultats mettent en évidence que les pores affectent significativement la distribution des contraintes dans le bois. Une porosité élevée peut perturber l'orientation des fibres et favoriser l'apparition de directions préférentielles, notamment dans la direction radiale où les pores sont souvent plus développés.

2.7 Discussion

2.7.1 Interprétation des résultats

L'analyse des vecteurs de direction locale dans le bois de peuplier a révélé plusieurs points importants :

1. **Influence des rayons ligneux** : Les résultats obtenus montrent clairement l'influence des rayons ligneux sur les directions locales. Les vecteurs alignés avec l'axe radial proviennent majoritairement de ces rayons ligneux, confirmant que dans cette orientation, le module d'élasticité est influencé par la fraction des rayons ligneux et la densité du bois [2, 12].
2. **Prédominance de l'orientation longitudinale** : L'analyse des histogrammes a révélé une prépondérance de vecteurs parallèles à l'orientation longitudinale. Ce résultat est cohérent avec l'alignement des fibres du bois dans cette direction. Les fibres sont les éléments structuraux principaux du bois et confèrent à ce matériau sa résistance mécanique dans le sens des fibres [8].
3. **Impact des porosités** : L'étude sur une tranche de bois avec une grande porosité a mis en évidence l'influence significative des pores sur la distribution des contraintes et l'orientation des fibres. Cela confirme que la structure poreuse du bois joue un rôle déterminant dans ses propriétés mécaniques [13].
4. **Variation des directions des fibres** : Les fibres du bois présentent une variation d'orientation, reflétant l'anisotropie du matériau. Cette diversité dans l'alignement des fibres influence directement les propriétés mécaniques du bois [1, 10].
5. **Rotation des vecteurs près des porosités** : Les vecteurs d'orientation proches des zones poreuses montrent une tendance à la rotation. Cela souligne l'influence des porosités sur l'alignement des fibres, confirmant que la structure poreuse affecte la direction locale des fibres du bois [13].

2.7.2 Limites de l'étude

Bien que notre approche ait permis d'obtenir des résultats intéressants, il convient de noter certaines limites :

- La méthode de correction des vecteurs basée sur l'écart-type circulaire et la moyenne des angles circulaire, bien qu'efficace, pourrait être affinée avec des techniques plus avancées.
- L'analyse par éléments finis a été réalisée avec des propriétés mécaniques moyennes du peuplier. Cependant, en intégrant les directions locales obtenues dans un fichier `.inp`, la simulation pourrait offrir une représentation plus fidèle des résultats réels. Il est à noter que le fichier `vecteurs_corrigeés.inp` généré dans nos résultats ne s'ouvre pas sur Abaqus, probablement en raison d'un problème de structure lors de la mise en écriture, spécifiquement dans la section orientation du fichier `.inp`, une structure qu'il faudra appréhender pour des travaux futurs.
- L'étude s'est concentrée sur plusieurs échantillons de peupliers, Une analyse étendue à d'autres essences de bois pourrait offrir des résultats plus généralisables et enrichir notre compréhension des propriétés mécaniques du bois.

2.7.3 Perspectives

Cette étude ouvre plusieurs pistes pour des recherches futures :

1. **Amélioration de la méthode de correction** : Développer des algorithmes plus sophistiqués pour la correction des vecteurs de direction locale, en tenant compte de la structure complexe du bois.
2. **Étude multi-échelle** : Réaliser des analyses à différentes échelles (microscopique, mésoscopique, macroscopique) pour mieux comprendre comment les propriétés à l'échelle cellulaire influencent le comportement mécanique global du bois.
3. **Modélisation avancée** : Intégrer les données obtenues sur les directions locales dans des modèles de comportement mécanique plus complexes, prenant en compte l'anisotropie et l'hétérogénéité du bois. En particulier, il serait pertinent d'améliorer le code pour inclure des simulations de gonflement et de

retrait du bois, ce qui permettrait de mieux comprendre l'impact des variations de teneur en humidité sur les propriétés mécaniques.

4. **Applications pratiques** : Exploiter les connaissances acquises pour améliorer la conception de structures en bois ou optimiser les procédés de transformation du bois.

Bilan de Stage

Ce stage de 5 mois au sein du Centre Européen de Biotechnologie et Bioéconomie (CEBB) à Pomacle (proximité de Reims), a été une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

Apports professionnels

Sur le plan professionnel, ce stage m'a permis de :

1. Mettre en pratique, acquérir et approfondir mes connaissances en traitement d'images et en programmation, notamment en développant un code numérique pour l'analyse de la structure du bois.
2. Acquérir de nouvelles compétences techniques, en particulier la maîtrise des logiciels AVIZO, ImageJ, et Paraview pour le traitement et l'analyse d'images.
3. Améliorer mes compétences en programmation, notamment en Fortran et Python, et découvrir un nouveau langage, Julia.
4. Approfondir ma compréhension de la structure et des fonctionnalités des fichiers `.inp` d'Abaqus, en particulier dans le contexte de la modélisation des matériaux.
5. Gagner en autonomie et en confiance grâce aux responsabilités confiées sur le projet de détermination des directions locales du bois.
6. Affiner mon projet professionnel en confirmant mon intérêt pour la recherche en science des matériaux et en modélisation numérique.

Apports personnels

D'un point de vue personnel, cette expérience m'a permis de :

1. Développer mes capacités d'adaptation et ma persévérance face aux défis techniques, notamment dans l'apprentissage de nouveaux logiciels complexes.
2. Améliorer mes compétences en communication scientifique, notamment à travers la réalisation d'un poster scientifique.
3. Progresser modestement en anglais, grâce à la participation à des réunions d'équipe dans cette langue.
4. Gagner en maturité professionnelle et en compréhension des enjeux de la recherche scientifique.

Points d'amélioration

Bien que globalement très positif, ce stage a également mis en lumière certains axes d'amélioration :

1. La gestion du temps et l'organisation du travail, notamment face aux contraintes d'accès limité à certains équipements.
2. Les compétences en anglais, en particulier l'expression orale, qui nécessitent encore du travail.

Ce stage a pleinement répondu à mes attentes en me permettant de confronter mes connaissances théoriques à la réalité de la recherche. Il a renforcé ma motivation à poursuivre une carrière dans la recherche en science des matériaux et m'a fourni de précieux atouts pour mon avenir professionnel, notamment des compétences techniques pointues et une expérience concrète en développement de code numérique pour l'analyse de matériaux.

Conclusion

Ce stage a permis de développer une méthodologie pour analyser les directions locales des fibres dans le bois, en particulier le peuplier, à partir des données de maillage des images de tranches de bois issues de la tomographie. L'utilisation combinée de techniques de programmation en Fortran et Python, de visualisation avec ParaView, et d'analyse par éléments finis avec ABAQUS a fourni un aboutissement sur la compréhension de la structure interne du bois et son comportement mécanique. L'utilisation d'AVIZO a été essentielle pour segmenter les images des tranches de bois et réaliser le maillage, permettant une visualisation et une analyse plus détaillées de la structure fibreuse du bois.

Les résultats obtenus soulignent l'importance de la microstructure du bois, en particulier l'orientation des fibres et la présence de porosités, dans la détermination de ses propriétés mécaniques. Cette étude contribue à une meilleure compréhension du comportement anisotrope du bois et ouvre la voie à des applications potentielles dans l'optimisation des structures en bois et l'amélioration des procédés de transformation.

Les perspectives identifiées offrent des pistes prometteuses pour approfondir cette recherche et développer des modèles plus précis du comportement mécanique du bois, tenant compte de sa complexité structurelle à différentes échelles.

Ce stage a également été une expérience formatrice, permettant d'acquérir de nouvelles compétences techniques et de surmonter des défis significatifs. Les compétences en communication scientifique ont été renforcées, notamment grâce aux présentations en anglais et à la création d'un poster. Cette expérience a enrichi le parcours académique et a préparé aux exigences de la recherche en ingénierie mécanique.

Conclusion (English version)

This internship enabled us to develop a methodology for analyzing local fiber directions in wood, in particular poplar, using mesh data from tomographic images of wood slices. The combined use of programming techniques in Fortran and Python, visualization with ParaView, and finite element analysis with ABAQUS has provided an insight into the internal structure of wood and its mechanical behavior. The use of AVIZO was essential for segmenting the images of the wood slices and creating the mesh, enabling more detailed visualization and analysis of the wood's fibrous structure.

The results highlight the importance of the wood's microstructure, particularly fiber orientation and the presence of porosities, in determining its mechanical properties. This study contributes to a better understanding of the anisotropic behavior of wood and paves the way for potential applications in optimizing wooden structures and improving processing techniques.

The identified perspectives offer promising avenues for further research and the development of more accurate models of wood's mechanical behavior, taking into account its structural complexity at different scales.

This internship was also a formative experience, allowing the acquisition of new technical skills and overcoming significant challenges. Scientific communication skills were enhanced, particularly through presentations in English and the creation of a poster. This experience has enriched the academic journey and prepared for the demands of research in mechanical engineering.

Bibliographie

- [1] Mossab Alzweighi, Rami Mansour, Jussi Lahti, Ulrich Hirn, and Artem Kulachenko. The influence of structural variations on the constitutive response and strain variations in thin fibrous materials. *Acta Materialia*, 203 :116460, 2021.
- [2] I. Burgert, A. Bernasconi, K.J. Niklas, and D. Eckstein. The influence of rays on the transverse elastic anisotropy in green wood of deciduous trees. *Holzforschung*, 55(5) :449–454, 2001.
- [3] Tarik Chakkour. Finite element modelling of complex 3d image data with quantification and analysis. *Oxford Open Materials Science*, 4 :itae003, 2024.
- [4] Tarik Chakkour and Patrick Perré. Developing the orthotropic linear-elastic model for wood applications using the fe method. *Materials Advances*, 2024.
- [5] Observatoire Régional de la Biodiversité Nord-Pas-de Calais. Diversité des essences forestières. https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/fiches-indicateurs/diversite-des-essences-forestieres_2011.pdf, 2011. Consulté le 10 août 2024.
- [6] Julien Doyon-Barbant. Impact de l’orientation des fibres sur les comportements en traction. Master’s thesis, École Polytechnique de Montréal, 2018. Consulté le 11 août 2024.
- [7] Doc Développement Durable. L’anatomie du bois. http://www.doc-developpement-durable.org/file/programmes-de-sensibilisations/forets-arbres/anatomie_bois.pdf, 2024. Consulté le 10 août 2024.
- [8] David W. Green, Jerrold E. Winandy, and David E. Kretschmann. Wood handbook—wood as an engineering material. Technical Report Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113, Forest Products Laboratory, Madison, WI, 1999.
- [9] D. Guitard and F. El Amri. Modèles prévisionnels de comportement élastique tridimensionnel pour les bois feuillus et les bois résineux. *Annales des Forêts de France*, 44(3) :335–358, 1987.
- [10] Xiaolong Hao, Haiyang Zhou, Binshan Mu, Lei Chen, Qiong Guo, Xin Yi, Lichao Sun, Qingwen Wang, and Rongxian Ou. Effects of fiber geometry and orientation distribution on the anisotropy of mechanical properties, creep behavior, and thermal expansion of natural fiber/hdpe composites. *Composites Part B : Engineering*, 185 :107778, 2020.
- [11] Mohamed Khlif. Propriétés mécaniques du bois. <https://slideplayer.fr/slide/18030602/>, 2024. Consulté le 10 août 2024.
- [12] Yoshifumi Miyoshi, Kojiro Kojiro, and Yuta Furuta. Effects of density and anatomical feature on mechanical properties of various wood species in lateral tension. *Journal of Wood Science*, 64(5) :509–514, 2018. Published : 18 May 2018, Received : 05 December 2017, Accepted : 25 April 2018, Issue Date : October 2018.
- [13] Shen Pan and Mineichi Kudo. Recognition of wood porosity based on direction insensitive feature sets. *Transactions on Machine Learning and Data Mining*, 5, 01 2012.
- [14] Thermo Fisher Scientific. Avizo software. <https://www.thermofisher.com/fr/fr/home/electron-microscopy/products/software-em-3d-vis/avizo-software.html>, 2024. Consulté le 9 août 2024.
- [15] Marie-Christine Trouy and Pascal Triboulot. Composition chimique du matériau bois. <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-les-superstructures-du-batiment-tiacd/archive-2/materiau-bois-c925/composition-chimique-c925niv10003.html>, 2019. Consulté le 10 août 2024.

- [16] Marie-Christine Trouy and Pascal Triboulot. Matériau bois - structure et caractéristiques. <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/construction-et-travaux-publics-th3/construction-bois-42824210/materiau-bois-c925/>, 2019. Consulté le 10 août 2024.
- [17] Wikipédia. Propriétés mécaniques du bois. https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_m%C3%A9caniques_du_bois, 2024. Consulté le 9 août 2024.
- [18] Wikipédia. Tomographie. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomographie>, 2024. Consulté le 10 août 2024.

ANNEXES

Annexe A : Infrastructure et emplacement du CEBB

Annexe B : Organigramme de la Chaire de CentraleSupélec.

Annexe D : Script Développé en Fortran Pour la lecture des fichier Inp issus d'AVIZO

```

1 PROGRAM readMesh_inp
3 USE BoundaryNodes ! module contenant le sous-routines les noeuds et face aux frontieres
4
5 IMPLICIT NONE
6
7 ! Déclaration des variables
8
9 CHARACTER(len=300) :: line, meshfile, outputfile
10 INTEGER :: i, j, k, nodeCount, elemCount
11 REAL, DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: point
12 INTEGER, DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: node
13
14 outputfile = 'Noeuds_voisins.txt'
15
16 ! Entrer le nom du fichier
17
18 PRINT *, "Entrer le nom du fichier inp"
19 READ(*, '(A)') meshfile
20
21 ! Ouvrir le fichier
22 OPEN(10, FILE=meshfile, STATUS='old', ACTION='read')
23
24 ! Lire l'en-tete et debut des noeuds
25 DO
26 READ(10, '(A)') line
27 IF (trim(adjustl(line)) == '*NODE, NSET=NALL') EXIT
28 PRINT*, line
29 END DO
30
31 ! Compter les noeuds
32 nodeCount = 0
33 DO
34 READ(10, '(A)') line
35 if (index(line, '*') /= 0) EXIT
36 nodeCount = nodeCount + 1
37 END DO
38
39 ! Allouer et lire les noeuds
40 ALLOCATE(point(nodeCount, 3))
41 REWIND(10)
42 DO
43 READ(10, '(A)') line
44 IF (trim(adjustl(line)) == '*NODE, NSET=NALL') exit
45 END DO
46 DO i = 1, nodeCount
47 READ(10, *) j, point(i, 1), point(i, 2), point(i, 3)
48 PRINT *, j, ',', point(i, 1), ',', point(i, 2), ',', point(i, 3)
49 END DO
50
51 ! Commentaires sur les elements et type de elements
52 DO
53 READ(10, '(A)', IOSTAT=i) line
54 IF (i /= 0) stop
55 IF (trim(adjustl(line)) == '*ELEMENT, TYPE=C3D4, ELSET=Material1') exit
56 PRINT*, line
57 END DO
58
59 ! Compter les elements
60 elemCount = 0
61 DO
62 READ(10, '(A)', IOSTAT=i) line
63 IF (i /= 0) EXIT
64 IF (index(line, '*') /= 0) EXIT
65 elemCount = elemCount + 1
66 END DO
67
68 ! Allouer et lire les elements
69 ALLOCATE(node(elemCount, 4))
70 REWIND(10)
71 DO
72 READ(10, '(A)', IOSTAT=i) line
73 IF (i /= 0) STOP
74 IF (trim(adjustl(line)) == '*ELEMENT, TYPE=C3D4, ELSET=Material1') exit
75 END DO
76 DO i = 1, elemCount
77 READ(10, *) k, node(i, 1), node(i, 2), node(i, 3), node(i, 4)
78 PRINT *, k, ',', node(i, 1), ',', node(i, 2), ',', node(i, 3), ',', node(i, 4)
79 END DO
80
81 ! Commentaires sur les éléments sets et propriétés des éléments
82 DO i = 1, 2
83 READ(10, '(A)') line
84 PRINT *, line
85 END DO
86
87 CALL triplet( node, point, elemCount, nodeCount)
88
89 CLOSE(10)
90
91 END PROGRAM readMesh_inp

```

Annexe E : Script Développé en Fortran : module BoundaryNodes

```

1  MODULE BoundaryNodes
2  IMPLICIT NONE
3  CONTAINS
4  SUBROUTINE sort(arr, n)
5  IMPLICIT NONE
6  INTEGER, INTENT(IN) :: n
7  INTEGER, DIMENSION(n), INTENT(INOUT) :: arr
8  INTEGER :: i, j, temp
9  DO i = 1, n-1
10     DO j = i + 1, n
11         IF (arr(i) > arr(j)) THEN
12             temp = arr(i)
13             arr(i) = arr(j)
14             arr(j) = temp
15         END IF
16     END DO
17 END DO
18 END SUBROUTINE sort
19
20 SUBROUTINE triplet(node, point, elemCount, nodeCount)
21 IMPLICIT NONE
22 INTEGER, INTENT(IN) :: elemCount, nodeCount
23 INTEGER, DIMENSION(elemCount, 4), INTENT(IN) :: node
24 REAL, DIMENSION(nodeCount, 3), INTENT(IN) :: point
25 INTEGER :: i, j, k, l
26 INTEGER, DIMENSION(4) :: arr
27 INTEGER, DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: triplets
28 INTEGER, DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: elemIds
29 INTEGER :: tripletCount
30
31 tripletCount = 0
32 ALLOCATE(triplets(elemCount*4, 3)) ! Maximum possible triplets
33 ALLOCATE(elemIds(elemCount*4)) ! Maximum possible element IDs
34
35 DO l = 1, elemCount
36     arr = node(l, :)
37     CALL sort(arr, 4)
38     DO i = 1, 2
39         DO j = i + 1, 3
40             DO k = j + 1, 4
41                 tripletCount = tripletCount + 1
42                 triplets(tripletCount, :) = [arr(i), arr(j), arr(k)]
43                 elemIds(tripletCount) = l
44             END DO
45         END DO
46     END DO
47
48     CALL printUniqueTriplets(triplets, tripletCount, elemIds, point, nodeCount)
49     CALL collectNeighboringElements(triplets, tripletCount, elemIds, elemCount)
50 END SUBROUTINE triplet
51
52 SUBROUTINE printUniqueTriplets(triplets, tripletCount, elemIds, point, nodeCount)
53 IMPLICIT NONE
54 INTEGER, INTENT(IN) :: tripletCount, nodeCount
55 INTEGER, DIMENSION(tripletCount, 3), INTENT(IN) :: triplets
56 INTEGER, DIMENSION(tripletCount), INTENT(IN) :: elemIds
57 REAL, DIMENSION(nodeCount, 3), INTENT(IN) :: point
58 INTEGER :: i, j, count
59 LOGICAL, DIMENSION(tripletCount) :: isUnique
60 INTEGER, DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: uniqueValues
61 INTEGER, DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: uniqueElemIds
62 INTEGER :: uniqueCount
63 INTEGER :: outputFileUnitTriplets, outputFileUnitNodes
64
65 isUnique = .TRUE.
66 uniqueCount = 0
67 ALLOCATE(uniqueValues(tripletCount*3)) ! Maximum possible unique values
68 ALLOCATE(uniqueElemIds(tripletCount)) ! Maximum possible unique element IDs

```

```

90 ! Ouvrir le fichier pour les triplets uniques
91 OPEN(NEWUNIT=outputFileUnitTriplets, FILE='Triplets_uniques.txt', STATUS='unknown', ACTION='write')
92
93 WRITE(outputFileUnitTriplets, *) "Les triplets uniques sont :"
94 DO i = 1, tripletCount
95     IF (.NOT. isUnique(i)) CYCLE
96     count = 1
97     DO j = i + 1, tripletCount
98         IF (all(triplets(i, :) == triplets(j, :))) THEN
99             isUnique(j) = .FALSE.
100             count = count + 1
101         END IF
102     END DO
103     IF (count == 1) THEN
104         WRITE(outputFileUnitTriplets, '(10I15)') triplets(i, 1), triplets(i, 2), triplets(i, 3), elemIds(i)
105         uniqueValues(uniqueCount+1:uniqueCount+3) = triplets(i, :)
106         uniqueElemIds(uniqueCount/3+1) = elemIds(i)
107         uniqueCount = uniqueCount + 3
108     END IF
109 END DO
110
111 ! Fermer le fichier des triplets uniques
112 CLOSE(outputFileUnitTriplets)
113
114 ! Ouvrir le fichier pour les nœuds aux frontières
115 OPEN(NEWUNIT=outputFileUnitNodes, FILE='Nœuds_aux_frontieres.txt', STATUS='unknown', ACTION='write')
116
117 WRITE(outputFileUnitNodes, *) "Les nœuds aux frontières sont :"
118 CALL printUniqueValues(uniqueValues, uniqueCount, point, nodeCount, outputFileUnitNodes)
119
120 ! Fermer le fichier des nœuds aux frontières
121 CLOSE(outputFileUnitNodes)
122
123 END SUBROUTINE printUniqueTriplets
124
125 SUBROUTINE printUniqueValues(values, valueCount, point, nodeCount, outputFileUnit)
126 IMPLICIT NONE
127 INTEGER, INTENT(IN) :: valueCount, nodeCount
128 INTEGER, DIMENSION(valueCount), INTENT(IN) :: values
129 REAL, DIMENSION(nodeCount, 3), INTENT(IN) :: point
130 INTEGER :: i, j
131 LOGICAL :: isUnique
132 INTEGER, INTENT(IN) :: outputFileUnit
133
134 DO i = 1, valueCount
135     isUnique = .TRUE.
136     DO j = 1, i-1
137         IF (values(i) == values(j)) THEN
138             isUnique = .FALSE.
139             EXIT
140         END IF
141     END DO
142     IF (isUnique) THEN
143         WRITE(outputFileUnit, '(11S, 10F15.8)') values(i), point(values(i), 1), point(values(i), 2), point(values(i), 3)
144     END IF
145 END DO
146 END SUBROUTINE printUniqueValues
147
148 SUBROUTINE collectNeighboringElements(triplets, tripletCount, elemIds, @elemCount)
149 IMPLICIT NONE
150 INTEGER, INTENT(IN) :: tripletCount, @elemCount
151 INTEGER, DIMENSION(tripletCount, 3), INTENT(IN) :: triplets
152 INTEGER, DIMENSION(tripletCount), INTENT(IN) :: elemIds
153
154 INTEGER :: i, j, k, neighborCount
155 INTEGER, DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: neighbors
156 INTEGER :: outputFileUnitNeighbors
157
158 ! Alloue et initialisation d'une
159 ALLOCATE(neighbors(@elemCount, 4))
160 neighbors = -1

```

```

141 DO i = 1, tripletCount
142     DO j = i + 1, tripletCount
143         IF (all(triplets(i, :) == triplets(j, :))) THEN
144             IF (elemIds(i) /= elemIds(j)) THEN
145                 ! Ajout elemIds(j) au voisins de elemIds(i)
146                 neighborCount = COUNT(neighbors(elemIds(i), :) /= -1)
147                 IF (neighborCount < 4) THEN
148                     neighbors(elemIds(i), neighborCount + 1) = elemIds(j)
149                 END IF
150             ! Ajout elemIds(i) au voisins de elemIds(j)
151             neighborCount = COUNT(neighbors(elemIds(j), :) /= -1)
152             IF (neighborCount < 4) THEN
153                 neighbors(elemIds(j), neighborCount + 1) = elemIds(i)
154             END IF
155         END IF
156     END DO
157 END DO
158
159 ! Ouvrir le fichier pour les éléments et leurs voisins
160 OPEN(NEWUNIT=outputFileUnitNeighbors, FILE='Elements_voisins.txt', STATUS='unknown', ACTION='write')
161
162 WRITE(outputFileUnitNeighbors, *) "Les éléments et leurs voisins sont :"
163 DO i = 1, elemCount
164     WRITE(outputFileUnitNeighbors, '(11S)', ADVANCE='NO') i
165     DO j = 1, 4
166         IF (neighbors(i, j) /= -1) THEN
167             WRITE(outputFileUnitNeighbors, '(11S)', ADVANCE='NO') neighbors(i, j)
168         END IF
169     END DO
170     WRITE(outputFileUnitNeighbors, *)
171 END DO
172
173 ! Fermer le fichier des éléments et leurs voisins
174 CLOSE(outputFileUnitNeighbors)
175 END SUBROUTINE collectNeighboringElements
176
177 END MODULE BoundaryNodes

```

Annexe F : Extrait Code Python (partie principale du code)

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def read_nodes(filename):
5     nodes = {}
6     with open(filename, 'r') as f:
7         for line in f:
8             a, x, y, z = map(float, line.split())
9             nodes[int(a)] = np.array([x, y, z])
10        return nodes
11
12 def read_faces(filename):
13     faces = []
14     with open(filename, 'r') as f:
15         for line in f:
16             b, c, d, p = map(int, line.split())
17             faces.append((b, c, d, p))
18        return faces
19
20 def calculate_angles(A, B, C):
21     AB = B - A
22     AC = C - A
23     N = np.cross(AB, AC)
24     N_norm = N / np.linalg.norm(N)
25
26     cos_theta = N_norm[2]
27     theta = np.arccos(cos_theta)
28
29     cos_alpha = N_norm[1]
30     alpha = np.arccos(cos_alpha)
31
32     return np.degrees(theta), np.degrees(alpha)
33
34 def angles_to_vector(theta_degrees, alpha_degrees):
35     theta_rad = np.radians(theta_degrees)
36     alpha_rad = np.radians(alpha_degrees)
37     return np.array([
38         np.sin(theta_rad) * np.cos(alpha_rad),
39         np.sin(alpha_rad) * np.sin(theta_rad),
40         np.cos(theta_rad)
41     ])
42
43 def find_neighbors(faces):
44     neighbors = {}
45     for b, c, d, p in faces:
46         if p not in neighbors:
47             neighbors[p] = []
48             neighbors[p].append((b, c, d))

```

```

49 return neighbors
50
51 def write_neighbors_to_file(filename, neighbors):
52     with open(filename, 'w') as f:
53         for face, neighbor_faces in neighbors.items():
54             f.write(f"Face {face}:\n")
55             for neighbor in neighbor_faces:
56                 f.write(f" - Voisin: {neighbor}\n")
57
58 def circular_mean(angles):
59     angles_rad = np.radians(angles)
60     x_mean = np.mean(np.cos(angles_rad))
61     y_mean = np.mean(np.sin(angles_rad))
62     return np.degrees(np.arctan2(y_mean, x_mean)) % 360
63
64 def circular_std(angles):
65     angles_rad = np.radians(angles)
66     x_mean = np.mean(np.cos(angles_rad))
67     y_mean = np.mean(np.sin(angles_rad))
68     R = np.sqrt(x_mean**2 + y_mean**2)
69     return np.degrees(np.sqrt(-2 * np.log(R)))
70
71 def correct_angles(face_angles, neighbors, mean_angles, std_angles):
72     corrected_angles = {}
73     for p in face_angles:
74         corrected_angles[p] = []
75         neighbor_mean = circular_mean(face_angles[p])
76         neighbor_std = circular_std(face_angles[p])
77
78         for angle in face_angles[p]:
79             diff = min((angle - neighbor_mean) % 360, (neighbor_mean - angle)
80                 if diff > neighbor_std:
81                     corrected_angles[p].append(neighbor_mean)
82                 else:
83                     corrected_angles[p].append(angle)
84
85     return corrected_angles

```